

Explorando la realidad humana:
Reflexión en diversos contextos

EPÉKTASI

Vol. VI Enero-Junio 2024

¿Quiénes somos?

Somos una revista de publicación semestral con el objetivo de plasmar las preocupaciones y los intereses actuales de estudiantes dentro del campo de las Ciencias Sociales y Humanidades.

Nuestra misión es facilitar el intercambio de ideas entre estudiantes por medio de la comprensión global y la conciencia de los problemas mundiales, ofreciendo un espacio para iluminar sus pensamientos y perspectivas.

Índice

Trabajos académicos

La guerra de Yom Kippur: un reto para el paradigma y la doctrina
estratégica de Israel

Oscar Carrión Saury 01

Gringos en México: ¿expatriados o migrantes?

Luis Ángel Bravo Espinosa 12

El derecho a tener derechos: Nancy Fraser y la ciudadanía como
herramienta de la justicia keynesiana-westfaliana

Carlos Eduardo Molina Berumen 19

La propiedad sobre lo inexistente. Nos han dado la tierra de Juan Rulfo

Yaret Sarahí Rodríguez Badillo 25

Federalismo y municipio: Repensando el financiamiento de los
municipios en México

Alan Sánchez Fernández 38

Trabajos literarios

Teoría de la hamburguesa

Rodrigo Sánchez Meave 47

No soy nadie

Héctor Eduardo Hernández Ahumada 50

Caer en pensar

Ana Paula Tirado Limón 52

Sobre los autores

Equipo editorial

A dark, atmospheric room filled with numerous vintage televisions. The televisions are arranged in rows and columns, some on shelves and some on stands. The screens of the televisions are mostly dark, but the one in the foreground is illuminated with the text "Trabajos académicos". The lighting is dim, with a few small lights visible in the background, creating a moody and somewhat mysterious atmosphere.

Trabajos
académicos

La guerra de Yom Kippur: un reto para el paradigma y la doctrina estratégica de Israel

Oscar Carrión Saury

Resumen

La Guerra de Yom Kippur de 1973 fue un punto de inflexión en la historia de Israel, cuestionando el paradigma y la doctrina estratégica del Estado judío. Este documento analiza la Guerra de Yom Kippur desde la perspectiva de la teoría realista, examinando cómo el surgimiento del Estado de Israel en 1948 contribuyó a la crisis en Medio Oriente. La Guerra de Yom Kippur, desencadenada por el ataque sorpresa de Egipto y Siria, puso a prueba la capacidad de Israel para defenderse y mantener su seguridad en un entorno

hostil. Este estudio evalúa cómo la Guerra de Yom Kippur desafió el paradigma estratégico de Israel, basado en la teoría realista, y cómo este desafío llevó a una reevaluación de la doctrina estratégica del país. Este documento concluye que la Guerra de Yom Kippur fue un punto de inflexión en la historia de Israel, obligando al país a reexaminar su enfoque estratégico y a adaptarse a un entorno regional cada vez más complejo.

Introducción

El 6 de octubre de 1973 el ejército sirio y egipcio iniciaron una ofensiva sorpresa dentro del territorio israelí, dando comienzo al cuarto enfrentamiento bélico entre Israel y los países árabes, conocido como la Guerra de Yom Kippur (Brito, 2018) y a la posterior crisis del petróleo de 1973.

En el presente ensayo se analizará la guerra de Yom Kippur y como ésta supuso un reto para la doctrina de seguridad israelí a través de una mirada realista. Éste contará con 4 partes: inicialmente se mencionará un poco sobre la teoría realista y cómo ésta puede explicar el caso de Israel, posteriormente se describe el desarrollo de la guerra de Yom Kippur y sus consecuencias, seguido de un análisis del paradigma estratégico de Israel, sus condicionantes y las estrategias del ejército hebreo; finalmente se expondrán las conclusiones.

La teoría realista

Las Relaciones Internacionales buscan analizar y comprender el comportamiento de los actores internacionales dentro de las dinámicas mundiales, estudian el comportamiento de cada Estado pasando por su economía, relaciones diplomáticas, conflictos, política, entre otros aspectos y se analizan a través de diversas teorías.

El realismo, una de las teorías más antiguas de las Relaciones Internacionales, tiene la capacidad de generar una explicación convincente y óptima para el caso de Israel y sus acciones durante la guerra de Yom Kippur.

Según el realismo, todos los Estados se desarrollan en un escenario internacional en el cual se encuentran en una constante

lucha por el poder. Éstos siempre actuarán conforme a sus propios intereses, siendo su máximo objetivo poseer poder para así sobrevivir y solventar sus necesidades (Morgenthau, 1986). Esta cuestión hará que dentro del teatro internacional exista un constante choque de intereses y, por lo tanto, conflictos entre las diversas naciones, quienes emplean sus capacidades armamentísticas para sobrevivir, dominar y alcanzar el poder (Sullivan, 1976).

El caso de Israel ejemplifica muy bien esta teoría, ya que se ha valido de su poderío militar para superar las dificultades que su geografía y su población suponen y hacerles frente a todas las naciones vecinas que han adoptado una postura hostil en su contra.

El surgimiento del Estado de Israel: ¿causa de una crisis en Medio Oriente?

A partir del surgimiento de Israel como un Estado soberano en 1948 (Embajada de Israel en España, s.f.), éste ha recibido una gran oposición por parte de las naciones vecinas en Oriente Medio, dando paso a una serie de conflictos entre los países árabes y el Tercer Templo¹. Tras la Guerra de los Seis Días, en la cual Egipto, Siria, y Jordania se enfrentaron contra Israel, la península del Sinaí, la franja de Gaza, los Altos del Golán de Siria, Cisjordania y Jerusalén del Este quedan bajo ocupación israelí, suponiendo una gran derrota de los países árabes (Maffeo, 2003), y dio paso a una postura árabe hostil, conocida como Resolución de Jartum, en la cual se establece lo siguiente: 1) mantener un estado de guerra en contra de Israel para recuperar los territorios anexados; 2) el uso del petróleo árabe como una

¹ Una forma de referirse al Estado de Israel

“Esta cuestión fue innaceptable para los líderes egipcios, quienes expulsaron a los asesores soviéticos y continuaron con los preparativos para una nueva guerra”.

herramienta dentro de las dinámicas diplomáticas internacionales; 3) la colaboración militar entre las naciones árabes, 4) defender los derechos palestinos y 5) apoyar económicamente a Egipto y Jordania. Además, dentro del tercer párrafo de éste documento se encuentra la “resolución de los tres no”, un alegato totalmente en contra de la existencia del Estado Israelí en donde se rehusaban a: 1) mantener relaciones pacíficas con Israel, 2) reconocer a Israel como un Estado soberano y 3) llevar a cabo negociaciones de cualquier índole con Israel (Schul, 2017).

Poco tiempo después, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentó la Resolución 242 en la cual se les obligaba a los beligerantes a detener las hostilidades, que Israel abandonara los territorios que acababa de ocupar y que las naciones árabes reconocieran al Estado hebreo. Sin embargo, a pesar de que Egipto había aceptado las condiciones para la paz, Israel se negó a retirar sus tropas de los territorios recién anexados, dando paso a un nuevo status quo en la región (Schul, 2017). Ante esta posición por parte de Israel, Egipto optó por el rearme y la preparación de una nueva ofensiva, lo que a su vez provocó un conflicto de intereses entre esta nación, cuyo objetivo era el de intentar recuperar el territorio que les fue arrebatado en la Guerra de los Seis Días, y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), que buscaba mantener la paz en Medio Oriente y evitar que un nuevo conflicto entre los árabes y los hebreos se tradujese en una intervención directa por parte de Estados Unidos. Esta cuestión fue inaceptable para los líderes egipcios, quienes expulsaron a los asesores soviéticos y continuaron con los preparativos para una nueva guerra (Brito, 2018).

La Guerra de Yom Kippur: su desarrollo

Afilando los cuchillos: la víspera de la guerra

El deseo de los soviéticos por contar con aliados en la zona permitió que El Cairo y el Moscú se acercaran nuevamente y firmasen un nuevo acuerdo de cooperación. Los egipcios tomaron esto como una oportunidad para surtirse de armas sofisticadas con las cuales poder vencer a Israel y recuperar el territorio perdido; sin embargo, la URSS solo les otorgó armas defensivas, no ofensivas, que aún así aceptaron ya que sin esta ayuda les resultaría imposible enfrentarse a Israel en igualdad de condiciones. Por el otro lado, Estados Unidos de América también aseguró su influencia en la región, convirtiéndose en un importante aliado político, económico y militar para los hebreos (Schul, 2017).

Egipto siguió presionando a la URSS para que les concedieran armamento ofensivo, los dirigentes soviéticos, quienes prefieren mantener la paz en Oriente Medio, les entregaron misiles en su lugar, cosa que no satisfacía los deseos del presidente egipcio, quien se da cuenta también que ninguna de las dos potencias quiere un nuevo conflicto bélico y que optan por soluciones pacíficas y políticas. Egipto entonces busca ayuda por parte de otros países árabes enfrentados a Israel para así poder construir la fuerza militar que buscaba: Arabia Saudí le otorgó una ayuda económica para adquirir armamento y Jordania se mostró dispuesta a ayudar en la ofensiva a través de

amenazas reiteradas. Posteriormente, debido a la iniciativa de Siria, se crea un acuerdo de cooperación militar entre Egipto, Siria, Irak y Jordania para enfrentarse conjuntamente a Israel (Schul, 2017).

El campo de batalla se siembra con artillería y se cosecha con infantería: un ataque sorpresa

El 6 de octubre de 1973, el día de Yom Kippur, un día sagrado para los judíos pues se conmemora la expiación y el perdón, los egipcios y los sirios iniciaron un ataque en conjunto dentro de los territorios ocupados por los hebreos en el río Jordán, los Montes del Golán y el Sinaí (Bar-Joseph, 2008). A parte de que la Primera Ministra israelí Golda Meir descartó un ataque preventivo para evitar que el teatro internacional les considerasen los agresores,

“Israel había avanzado a tal grado que Damasco y varias ciudades importantes de Egipto ya estaban a su alcance y, a pesar de que el Consejo de Seguridad de la ONU ordenó el alto al fuego, no detuvieron su ofensiva y capturaron Suez”

Israel obtuvo información certera sobre el conflicto muy poco antes de que este comenzara, por lo que sus tropas defensivas, quienes dependen de una alerta temprana para movilizarse con éxito, no estaban listas para la acción debido a los festejos religiosos del día (Pérez González & Sánchez Herráez, 2012).

A las 14:05 los egipcios dispararon sus piezas de artillería sobre la línea Bar Lev², las dunas fueron destruidas con cañones de agua, permitiendo a tres divisiones de infantería y una blindada penetrar 10 kilómetros dentro del Sinaí, destruyendo a su paso un aproximado de 140 tanques y 40 aviones³ israelíes, para posteriormente detenerse, atrincherarse y esperar los refuerzos de Irak (otros 16,000 hombres y 230 vehículos), de Jordania (80 vehículos) y Marruecos. Siria inició su ataque a las 13:58 movilizandando su fuerza aérea para bombardear el campo de batalla y preparar la zona para que sus fuerzas

blindadas (que consistían en aproximadamente 2,000 vehículos, de los cuales 600 eran tanques) pudieran avanzar. Durante esta primera etapa, las fuerzas israelíes no lograron establecer una defensa sólida, sufrieron grandes pérdidas y las tropas sirias lograron atravesar el Golán y el río Jordán (Pollack, 2022). A pesar de los avances de los países árabes, Israel logró recuperar el terreno perdido tan solo 10 días después de iniciadas las hostilidades y ya se dirigía hacia Damasco. El 14 de octubre, con el objetivo de dinamizar el frente, los egipcios reanudaron el ataque con 500 tanques más; sin embargo, Israel ya había establecido un puente aéreo con Estados Unidos para recibir más material bélico y aumentar sus capacidades ofensivas (Fort Navarro & Martínez Ibáñez, 2022).

La contraofensiva de Israel

A pesar de las grandes pérdidas que Israel

² Cuando terminó la guerra de 1967 los israelíes fortificaron la orilla oriental del canal con dunas de arena de 20 metros de altura.

³ Los egipcios contaban con un sistema de defensa aérea que contaba con misiles tierra-aire, piezas de artillería antiaérea y piezas de artillería antiaérea autopropulsadas que supuso un gran obstáculo para la aviación israelí.

había sufrido en el inicio del conflicto, los israelíes pusieron en marcha una contraofensiva de pinza que consistía en evitar un enfrentamiento directo con las tropas egipcias para alcanzar su retaguardia y encerrarlos, para poder así atacarlos desde cualquier flanco. Para esto movilizaron tres brigadas mecanizadas y una de paracaidistas, que alcanzaron la orilla este del canal y eliminaron las defensas antiaéreas enemigas, dando paso a que la fuerza aérea hebrea pudiera iniciar también su ofensiva. Israel había avanzado a tal grado que Damasco y varias ciudades importantes de Egipto ya estaban a su alcance y, a pesar de que el Consejo de Seguridad de la ONU ordenó el alto al fuego, no detuvieron su ofensiva y capturaron Suez, lo que provocó que Estados Unidos estuviera bajo el estado de alerta estratégica y que la URSS considerara enviar tropas a la región. El 25

de octubre todas las partes beligerantes aceptaron simultáneamente el alto al fuego (Fort Navarro & Martínez Ibáñez, 2022).

El fin de la guerra: el camino diplomático y las consecuencias

El 18 de enero de 1974, y con ayuda del Secretario de Estado Henry Kissinger quien fungió como mediador en las arduas conversaciones, finalmente se logró llegar a un acuerdo de paz entre las naciones árabes e Israel, en el cual se estableció que las fuerzas hebreas retirarían a un punto localizado a 35 kilómetros al este del canal, que los efectivos egipcios reducirían su presencia en la zona, que se mantendrían efectivos militares de la ONU entre las dos naciones para garantizar la paz (Fort Navarro & Martínez Ibáñez, 2022) y que Egipto recuperaría Abu Rodeis, donde se encontraban importantes recursos petrolíferos (Brito, 2018). El 31 de mayo se firma un acuerdo de paz entre Israel y Siria mediante el cual se trazó una zona desmilitarizada de 5 kilómetros vigilada igualmente por elementos de la ONU (Fort Navarro & Martínez Ibáñez, 2022).

En cuanto a los resultados específicos para Egipto, esta nación logró alcanzar tres de sus objetivos: demostrarles a los actores internacionales que Israel no es invencible sino que vulnerable; mantener la posición de liderazgo de Sadat doméstica e internacionalmente; y conseguir una mejor posición dentro de las negociaciones con Israel. Para Israel las consecuencias no fueron del todo favorables, ya que propició diversos cambios tanto en el exterior como en el interior del país. Internacionalmente las debilidades del ejército israelí quedaron expuestas y su imagen de ser una nación

casi invencible quedó deshecha, en el interior propició la caída del Partido Laborista y el giro a la derecha de la élite askenazi; además, la economía nacional se debilitó, por lo que la lira israelí⁴ se devaluó y se tuvo que implementar un plan de austeridad. De igual forma, el 10 de noviembre de 1975, la ONU expidió un dictamen en el cual se establecía al sionismo como una forma de racismo y acusaba al Tercer Templo de ejercer apartheid y colonialismo en los territorios que ocupaba (Fort Navarro & Martínez Ibáñez, 2022).

Otra consecuencia de la guerra: el petróleo como arma.

Una de las diversas consecuencias de esta guerra a nivel internacional fue la crisis del petróleo de 1973. Las naciones parte de la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo (OPEP) decidieron disminuir la producción de petróleo e interrumpir su suministro a Estados Unidos, Japón y Europa Occidental en forma de protesta (Euronews, 2022), para llamar la atención de la comunidad internacional sobre la cuestión árabe y exigir el retiro de las tropas hebreas de los territorios que habían ocupado (Maffeo, 2003), materializando así su amenaza de convertir este preciado recurso en un arma política.

El 16 de octubre de 1973 las naciones de la OPEP decidieron, de forma unilateral, finalizar el tratado de Teherán⁵ y aumentar el precio del barril de combustible de 4.05 a 7.15 dólares (un aumento de aproximadamente 76%).

Poco después, estos países acordaron reducir paulatinamente la producción de petróleo (la mayor parte de éstos la redujo en un 10% tan pronto se hizo público el anuncio) e iniciaron el embargo hasta que los efectivos militares israelíes no se retiraran (Perez & Saldarriaga, 1974).

Para diciembre de 1973, los países de la OPEP aumentaron exponencialmente el precio por barril de crudo en un 130%, pasando así de 5.03 a 11.65 dólares bajo el argumento de que el combustible debía de reflejar su verdadero valor a largo plazo y por su escasez. No fue hasta el 25 de diciembre de ese mismo año que las naciones árabes acabaron con sus restricciones y embargos, propiciando que el precio del petróleo se volviera a estabilizar en los meses posteriores (Perez & Saldarriaga, 1974).

El paradigma estratégico de Israel.

A pesar de que el Estado de Israel tiene ya varios años de existencia, nunca ha determinado una estrategia de seguridad nacional específica que describa los objetivos, el rumbo de acción y las herramientas para lograrlos, únicamente cuenta con una estrategia general para defender la integridad territorial del país. Esta vaguedad estratégica ha sido bien empleada por el ejército hebreo, ya que le otorga un dinamismo y flexibilidad a sus operaciones militares y la capacidad de responder a los diversos cambios y fenómenos que ocurren en la región y en el teatro internacional en general (Colom, 2011).

Gracias a esto, el Tercer Templo ha empleado sus fuerzas armadas de diversas

⁴Lira israelí: moneda circulante en Israel entre 1952 y 1980.

⁵Acuerdo firmado en 1971 por países de la OPEP y 22 consorcios petroleros el cual le entregaba diversos beneficios a estos últimos y redujo los precios del petróleo.

formas desde que se creó; sin embargo, siempre ha mantenido su análisis razonando pragmático y estrategias bien definidas, postura político-militar que dio paso a una doctrina de seguridad que busca alcanzar objetivos de índole política específicos sin explicar los mecanismos militares para lograrlo (Colom, 2011).

Es claro, que los objetivos políticos y el armamento no es lo único que una Nación debe tomar en cuenta al momento de preparar una ofensiva o adoptar una postura defensiva ante alguna violación de la integridad nacional, Israel tiene dos cuestiones que constriñen su forma de actuar:

1. *La geografía*

La geografía del Estado de Israel no cuenta con obstáculos naturales, por lo que ha sido desde un principio una condicionante de su doctrina de defensa, ya que, sin estos, la nación no cuenta con profundidad estratégica con la cual poder mantener un conflicto bélico a mediano o largo plazo, aun cuando este fuese de intensidad baja, por lo que los estrategias hebreos optaron por transferir las hostilidades fuera del territorio doméstico (Colom, 2011).

Esta cuestión cambió cuando Israel capturó diversos territorios después de la Guerra de los Seis Días, lo que le proporcionó una profundidad estratégica ante Egipto con el Sinaí y Siria, Cisjordania, Jordania e Irak con el Golán, además, le

“ La geografía del Estado de Israel no cuenta con obstáculos naturales, por lo que ha sido desde un principio una condicionante de su doctrina de defensa. ”

permitió aislarse geográficamente de una guerra convencional a gran escala (Colom, 2011). Sin embargo, la anexión de estos territorios dio paso a la Guerra de Yom Kippur ya descrita.

2. *La demografía*

Tan pronto se creó el Estado israelí los hebreos se dieron cuenta de la gran diferencia demográfica que tenían con sus naciones vecinas, lo que suponía una cantidad asimétrica de personal activo en caso de que estallase una guerra convencional. Para suerte del Tercer Templo, la inmigración, el crecimiento de la población y el desarrollo militar domésticos redujeron esta diferencia con el paso del tiempo, pero aún se

mantuvo como un aspecto importante a considerar dentro de la doctrina de seguridad israelí. Para compensar entonces la diferencia demográfica existente entre Israel y sus posibles enemigos se optó por desarrollar unas fuerzas de defensa organizadas en modo de milicia, con una estructura central altamente profesionalizada encargada de la seguridad diaria de la nación y de preparar al resto del ejército para una guerra convencional a gran escala; en el caso de que efectivamente estallara un conflicto bélico, las fuerzas se complementarían con la introducción de hombres y mujeres “civiles” dentro de las líneas (Colom, 2011). Esta estrategia fue efectiva en las guerras anteriores a 1972, pero no en la Guerra de Yom Kippur, ya que el ataque sorpresa sobrepasó las capacidades israelíes y se vieron obligados a mantener una postura defensiva y reforzar constantemente el frente de batalla con reservistas hasta el comienzo de su contraofensiva.

Estas condicionantes han hecho que Israel desarrolle una estrategia militar muy específica con respuestas a amenazas muy peculiares y propias:

La disuasión como la mejor estrategia de defensa

La disuasión es una acción que Israel lleva a cabo con el objetivo de evitar que las naciones vecinas decidan iniciar un conflicto que ponga en peligro la integridad y soberanía nacionales al introducir la idea de que su fuerza supera a la de sus enemigos. Esta puede ser pacífica al comunicarse directamente con aquellos países que pueden representar una amenaza y convencerlos de que la guerra no es conveniente para ellos; o militar, haciendo demostraciones de sus capacidades armamentísticas antes de

cualquier acción enemiga (Colom, 2011).

Las guerras cortas y ofensivas.

Otra de las estrategias que toman en cuentas las condicionantes y el contexto del ejército israelí es llevar a cabo acciones militares que busquen maximizar sus capacidades operativas y tácticas y evitar guerras de desgaste o defensivas a mediano o largo plazo. Israel prefiere guerras cortas y ofensivas fuera de su territorio para reducir las consecuencias económicas, las pérdidas humanas, evitar que otros Estados intervengan y garantizar su iniciativa en el frente de batalla para aumentar sus posibilidades de éxito (Colom, 2011).

La doctrina israelí en peligro.

La guerra de Yom Kippur supuso un gran reto para la doctrina israelí, ya que los acontecimientos desarrollados en ésta iban en contra de lo que el ejército hebreo esperaba para poder llevar a cabo una estrategia defensiva eficaz y de acuerdo a sus estrategias ya establecidas. La negativa de la Primer Ministro de iniciar un ataque preventivo es un claro ejemplo del abandono de su doctrina como respuesta a circunstancias adversas y la predilección de alcanzar objetivos estratégicos mayores, en este caso el de evitar proyectar una imagen al teatro internacional de que el Estado de Israel era el agresor, para así mantener una buena imagen internacional y así asegurar la ayuda política, económica y militar de las naciones occidentales.

Otra cuestión es que esta guerra representó el peor escenario al cual las fuerzas israelíes tendrían que hacer frente: un ataque sorpresa que obligaría al ejército hebreo a combatir fuerzas enemigas con

superioridad estratégica dentro de sus propias fronteras, lo que suponía un peligro para su población y la posibilidad de que esta se extendiera y se convirtiese en una guerra defensiva y de desgaste que traería a su vez consecuencias políticas y económicas negativas a largo plazo.

De no haber sido por los territorios que Israel ocupó después de la Guerra de los Seis Días, que le confirieron profundidad estratégica y suficiente tiempo para reestructurar a su ejército, el posible resultado de este conflicto podría haber sido favorable para los países árabes y no para la nación hebrea.

Conclusión

Para Israel, existir es combatir. Desde su creación, el Estado hebreo se ha desarrollado en un ambiente muy hostil y ha tenido que plantear diversas estrategias para poder hacerle frente a sus naciones vecinas enemigas y a los retos que estas le han planteado. La doctrina, que, aunque es algo vaga en cuanto a sus objetivos y líneas de acción específicas, le han permitido adaptarse al escenario regional donde se desarrolla.

Como se ha visto en este ensayo, esta doctrina no es invencible y se pueden dar acontecimientos que puedan tanto poner en peligro a ésta misma, como representar una amenaza a la integridad y seguridad del Estado israelí. El Tercer Templo siempre ha buscado soluciones ingeniosas a sus problemáticas, ya sea recibiendo ayuda política, económica y militar desde el extranjero, como aprovechar al máximo sus recursos militares y humanos domésticos, de tal forma que le han permitido sobrevivir en un entorno peligroso.

Es poco probable que Israel ya no se tenga que enfrentar a amenazas en el futuro, lo que es seguro decir es que seguirá desarrollando

su poderío militar y estrategias nuevas para poder asegurar su seguridad, integridad y mantener y aumentar su poder y su influencia en la región. Es poco probable que Israel ya no se tenga que enfrentar a amenazas en el futuro, lo que es seguro decir es que seguirá desarrollando su poderío militar y estrategias nuevas para poder asegurar su seguridad, integridad y mantener y aumentar su poder y su influencia en la región.

Referencias

- Bar-Joseph, U. (2008). Lessons not learned : Israel in the post-Yom Kippur War era. *Israel Affairs*, 14(1), 70-83.
- Brito, M. (2018). A 45 años de Yom Kipur. Breviatio en Relaciones Internacionales(44). Retrieved from <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/breviariorrii/article/view/22617>
- Colom, G. (2011, mayo). Los límites del paradigma estrtégico israelí. *UNISCI Discussion Papers*, 59-73.
- Embajada de Israel en España. (s.f.). *HISOTRIA:El Estado de Israel*. Retrieved noviembre 22, 2022, from Israel. Embajada de Israel en España: <https://embassies.gov.il/madrid/AboutIsrael/history/Pages/HISTORIA-Estado-Israel.aspx>
- Euronews. (2022, octubre 14). *¿Se acuerdan de la crisis del petróleo de 1973?* Retrieved noviembre 24, 2022, from Euronews: <https://es.euronews.com/2022/10/14/se-acuerdan-de-la-crisis-del-petroleo-de-1973>
- Fort Navarro, A., & Martínez Ibáñez, A. (2022). *El conflicto palestino-israelí*. Valencia, España: Editorial Diálogo. ISBN:978-84-95333-53-7
- Maffeo, A. (2003). La Guerra de Yom Kipur y la crisis del petróleo de 1973. *Revista Relaciones Internacionales*, 25, 2-6. Retrieved from https://www.iri.edu.ar/revistas/revista_dv/revistas/R25/ri%2025%20hist%20Articulo_1.pdf
- Morgenthau, H. (1986). *Política entre las naciones: la lucha por el poder y la paz*. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano.
- Pérez González, C., & Sánchez Herráez, P. (2012). *El Conflicto Palestino Israelí II*. Instituto de Estudios Internacionales y Europeos "Francisco de Vitoria". Universidad Carlos III de Madrid. Ministerio de Defensa de España.
- Perez, J., & Saldarriaga, J. (1974). *Evolución reciente de la situación petrolera*. Bogota: Fundacion para la Educacion Superior y el Desarrollo. ISBN:78-84-9781-774-5
- Pollack, K. (2022). *Arabs at War: Military Effectiveness, 1948-1991*. Lincoln: University of Nebraska Press. ISBN:978-0-8032-8783-9
- Schul, A. (2017). *La guerra de Yom Kipur. El conflicto que provocó la primera crisis del petróleo*. (Titivillus, Ed.) epublibre.
- Sullivan , M. (1976). *nternational Relations. Theories and Evidence*. 11(1). ISBN:10.1017/S0008423900039160

Gringos en México: ¿expatriados o migrantes?

Luis Ángel Bravo Espinosa

Resumen

El presente ensayo analiza los motivos por los que los ciudadanos americanos que radican actualmente en el país distan de utilizar el término migrante para calificar su condición migratoria. Para esto, este trabajo considera que los discursos anti-inmigración presentes en E.E.U.U y México, así como la creencia supremacista de la superioridad blanca brindan una explicación a por qué los americanos que viven en México se ven a sí mismos como expatriados y no como migrantes.

Introducción

No es sorpresa que al recorrer las calles de la Ciudad de México — específicamente en colonias como la Roma o la Condesa— sea cada vez más fácil encontrar a ciudadanos americanos tomando café mientras leen un libro, degustando la gastronomía nacional o explorando los atractivos turísticos más importantes de la capital. Provenientes

de ciudades como Los Ángeles o Nueva York, cada vez más gringos¹ han tomado la decisión de mudarse a la ciudad. Según cifras del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI (s.f.), el número de americanos que viven actualmente en la Ciudad de México es casi el doble de lo que el censo del año 200 había reportado. Para Croucher (2009), esta tendencia ha aumentado debido al alza “en los costes económicos en Estados Unidos [...] en el ámbito de la atención sanitaria, los medicamentos con receta y la dificultad de vivir de la Seguridad Social o de una exigua pensión de jubilación” (p.57).

Prueba de lo anterior es que, durante 2022, EE.UU. registró una inflación del 8%, cifra no observada desde los años ochenta según datos del Banco Mundial (s.f.).

En palabras de Fernando Bustos Gorozpe, catedrático de la Universidad

Anáhuac, “[s]e mudan [...] porque es barato, no porque quieran participar realmente de la cultura local o porque les interese México” (CNN Español, 2023).

¹El término gringo es utilizado coloquialmente en Iberoamérica para referirse a las personas de origen estadounidense de habla inglesa.

Sin embargo, aun cuando cumplen con la definición de un migrante,² los ciudadanos americanos distan de nombrarse así y en su lugar emplean términos como *expats* —expatriados en español— o *nómadas digitales*. Tanto es así que en la red social Facebook existen grupos de americanos que viven en México con nombres como: Expats in Mexico City, Expat Life Mexico, Expats in Mexico, Expats living in Mexico, entre muchos otros. En estos grupos, los miembros comparten sus atractivos turísticos predilectos, recomendaciones de seguridad,

información sobre trámites burocráticos, entre muchas cuestiones. Incluso medios de comunicación con sede en EE.UU.

—como CNN, The New York Times o CNBC— nombran a México como el refugio

predilecto para los *expats*. Bajo estos términos, el presente

ensayo busca discutir por qué los ciudadanos americanos que radican en

el país se auto perciben como expatriados.

Una posible respuesta a tal cuestionamiento es

que los residentes extranjeros provenientes de Estados Unidos se nombran como expatriados para

diferenciarse de la idea de lo que representa un migrante.

¿Expatriado o migrante?

Para empezar, este ensayo considera

necesario presentar un estado del arte sobre el tema. Respecto al entendimiento del concepto de expatriado, Cranston (2017) sostiene que la idea es utilizada recurrentemente para excluir a grupos de migrantes que no pertenecen a la categoría de blanco occidental. Es decir, a los migrantes latinos, asiáticos, africanos, árabes, entre otros. Asimismo, Rogaly y Taylor (2010) afirman que el discurso público sobre la inmigración tiene un fuerte carácter racial, donde el inmigrante representa a la población negra y asiática. No obstante, Miller (2013) defiende que los expatriados son solamente “migrantes existenciales [que solo buscan] nuevas experiencias y desafíos que [les yuden] a crecer y alcanzar su potencial” (p. 50).

Pero ¿quién es un expatriado y quién es un migrante? De acuerdo con Cranston (2017), el expatriado es aquel migrante calificado que vive en el extranjero por un corto periodo de tiempo. La diferencia entre un migrante y un

² Por migrante, este ensayo entiende “toda persona que se traslada fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de manera temporal o permanente, y por diversas razones”, definición proporcionada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

expatriado, afirma Cranston (2017), radica en que el primero se quedará, mientras que el segundo regresará a su país de origen. Sin embargo, como es posible observar en la **Figura 1**, la migración temporal parece ser cada vez más popular en el país. De acuerdo con la gráfica, la población americana que reside en el país ha aumentado significativamente. En 2010, llegaron casi el doble de americanos al país comparado con el año 2000. Las entidades federativas que recibieron un mayor número de migrantes fueron Baja California, Jalisco, Estado de México, Nuevo León y Michoacán (INEGI, s.f.).

Entonces ¿qué es lo que realmente diferencia a un migrante y a un expatriado? La respuesta —afirman Fechter y Walsh— radica en el factor étnico-nacional. Las autoras sostienen que “la mayoría de los migrantes contemporáneos no suelen denominarse expatriados [puesto] que el término tiende

a reservarse para los emigrantes occidentales blancos” (Fechter & Walsh, 2010, p. 1199). Por lo tanto, toda aquella persona que migre desde un país no-occidental y no sea blanca será etiquetada como un migrante, mientras que aquel individuo que provenga de un país occidental y, además, sea blanco será percibido y tratado como un expatriado.

La retórica anti inmigración mexicano-americana

Los discursos anti inmigración en EE. UU. y México son fundamentales para responder a la pregunta de por qué los americanos residentes en el país buscan diferenciarse de otros migrantes. A partir de la llegada de Donald Trump a la presidencia, la retórica americana sobre la migración cambió radicalmente. Los inmigrantes, especialmente los mexicanos, ahora eran “delincuentes, traficantes de drogas, violadores y ‘bad hombres’, entre

Figura 1. Población de origen estadounidense residente en México durante los años 2000, 2010 y 2020

Fuente: Elaboración propia con datos del XII Censo General de Población y Vivienda 2000, Censo de Población y Vivienda 2010 y Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI.

otras atribuciones muy negativas” (Vera, 2018, p. 198). Según Vera (2018) “esta retórica destructiva [fue] apoyada por ciudadanos descontentos y enfadados que creen que la presencia de inmigrantes [...] [representa] una carga pública, quitan empleos a los ciudadanos estadounidenses y cometen delitos, entre otras falsas acusaciones y percepciones” (p. 198-199).

En México, el discurso en contra de los migrantes es similar. El exódo masivo de migrantes centroamericanos en 2018, los cuales huían de la violencia y pobreza extrema, generaron un sentimiento xenófobo en todo el país. Por ejemplo, el exalcalde de Chauites, municipio oaxaqueño cercano a la frontera con Guatemala, declaró a medios locales que el veía a “muchos inmigrantes sin camisa, consumiendo drogas y peleando entre ellos” (Schwartz, 2018). En Hermosillo, la alcaldesa Angelina Muñoz Fernández instó a los habitantes de la capital sonoreense a no apoyar a los migrantes que buscaban llegar a la frontera con Estados Unidos (Conexión Migrante, 2018). Asimismo, en la zona sur del país, la presión de políticos, empresarios y medios locales —afirma Enrique Vidal Olasco, abogado del grupo Voces Mesoamericanas— provocó el cierre de varios refugios (Schwartz, 2018). En el caso mexicano los más afectados por esta retórica son los inmigrantes afrolatinos, sostiene Vidal Olasco (Schwartz, 2018). Inmersos en esta narrativa binacional, los ciudadanos estadounidenses que migran a México se perciben como expats con el fin de diferenciarse de la idea del migrante: aquel extranjero que solo trae violencia, delincuencia y drogas al país.

Inclusive, los mexicanos no califican a los estadounidenses que radican en el país como migrantes. Croucher (2009), al

estudiar los enclaves norteamericanos en Lago de Chapala, Jalisco y San Miguel de Allende, Guanajuato, menciona que “tanto estadounidenses como mexicanos utilizaban la expresión ‘comunidad extranjera’. Nadie utilizaba el término ‘inmigrantes’ para describir a los estadounidenses que vivían en México” (p. 17).

Además, el país de procedencia influye en la opinión pública mexicana sobre los extranjeros. Según los resultados de la encuesta “México, las Américas y el Mundo”, realizada en 2018 por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), las y los mexicanos tienen una actitud positiva ante los extranjeros provenientes de China, España y Estados Unidos. En cambio, la opinión de los extranjeros guatemaltecos, hondureños y venezolanos es mayormente negativa (Maldonado et al., 2019). Esto implica que a los gringos se les otorga mayores oportunidades económicas, sociales y políticas que a los migrantes centroamericanos. Prueba de lo anterior es que los resultados de la encuesta “México, las Américas y el Mundo” arrojaron que solo el 34% de los encuestados estaba de acuerdo con permitir la entrada de migrantes centroamericanos sin obstáculos (Maldonado et al., 2019).

Ideología supremacista

Otro de los motivos por los que los americanos que radican en el país buscan distanciarse del concepto de *migrante* está relacionado con la supremacía blanca. Como ya fue discutido con anterioridad, el término expatriado está “reservado exclusivamente a los blancos occidentales que van a trabajar al extranjero” (Remarque Koutonin, 2015). El motivo —afirma Remarque Koutonin (2015) — radica en que los blancos occidentales se consideran a sí mismos superiores. Por ende, no usan los mismos términos que usan otras

etnicidades que ellos consideran inferiores para nombrar su condición migratoria. DeWolf (2014) respalda esta idea al afirmar que cualquier extranjero blanco, solo por el hecho de provenir de un país occidental, adopta el término expatriado para calificar su situación migratoria.

Otras interpretaciones

Freidenberg rechaza la tesis del presente ensayo. La investigadora afirma que la categoría del expatriado solo “indica una profunda identidad de pertenencia con el país de origen, independientemente del tiempo de permanencia en el país de destino” (Freidenberg, 2023). Sin embargo, esta interpretación es demasiado ambigua. Bajo la definición de Freidenberg, en teoría, cualquier migrante que cumpla con esa característica puede ser considerado como expatriado; en la práctica esto no pasa. La categoría de expatriado es solamente concedida a aquellos extranjeros blancos provenientes de un país occidental y que vienen a trabajar o vivir en un país del Sur global.

Conclusión

En conclusión, este trabajo ha expuesto los motivos por los cuales los ciudadanos americanos que residen en el país utilizan el término expatriado para diferenciarse de lo que representa el migrante.

Esto es producto de dos factores importantes: la retórica anti inmigración presente en EE. UU y México, así como la creencia supremacista de que el individuo blanco es superior. Como ha argumentado este trabajo, el término expatriado tiende a reservarse para migrantes de origen occidental, especialmente blancos, y se utiliza para distanciarse de la connotación negativa asociada con la noción de migrante. Además, esta elección lingüística también está moldeada por la idea de pertenencia y superioridad cultural. Los extranjeros blancos de países del Norte global tienden a considerarse a sí mismos superiores y, por ende, utilizan términos diferentes para describir su experiencia migratoria, distanciándose de los estigmas asociados con los migrantes de otras etnicidades y nacionalidades.

Referencias

- Banco Mundial. (s.f.). Inflación, precios al consumidor (% anual) - United States. Recuperado Junio 6, 2024, desde <https://datos.bancomundial.org/indicador/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=US>
- CNN Español. (2023, Febrero 10). Muchos estadounidenses se establecen en Ciudad de México. Estas son las razones. <https://cnnespanol.cnn.com/2023/02/10/estadounidenses-en-mexico-crecimiento-orix/>
- Cranston, S. (2017). Expatriate as a 'Good' Migrant: Thinking Through Skilled International Migrant Categories. *Population, Space and Place*, 23(6), 1-12.
- Croucher, S. (2009). *The other side of the fence: American migrants in Mexico*. University of Texas Press.
- DeWolf, C. (2014, Diciembre 29). In Hong Kong, Just Who Is an Expat, Anyway? *The Wall Street Journal*. <https://www.wsj.com/articles/BL-272B-222>
- Conexión Migrante. (2018, Mayo 2). #AlcaldesaTrump prohíbe ayudar a migrantes en Hermosillo. <https://conexionmigrante.com/2018-/05-/02/alcaldesatrump-prohíbe-ayudar-a-migrantes-en-hermosillo/>
- Fetcher, A. & Walsh K. (2010). Examining 'Expatriate' Continuities: Postcolonial Approaches to Mobile Professionals. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 36(8), 1197-1210.
- Freidenberg, J. (2023). Expatriados. En C. Jiménez Zunino & V. Trpin. (Coords.) *Pensar las migraciones contemporáneas: Categorías críticas para su abordaje*. Teseo Press, 2023. <https://www.teseopress.com/migracionescontemporaneas/chapter/expatriados/>
- INEGI. (s.f.) Población total nacida en otro país residente en México por entidad federativa según sexo y países seleccionados, años censales de 2000, 2010 y 2020. Recuperado Junio 6, 2024, desde https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Migracion_Migracion_03_793b2477-4037-43d4-9a60-90fb2592cdbc
- Maldonado, G., González González, G., Schiavon, J. A., Méndez Gutiérrez, G. A. & Ramírez Olguín, C. (2019). México, las Américas y el Mundo 2018-2019: Opinión Pública y Política Exterior. Centro de Investigación y Docencia Económicas. <https://www.kas.de/documents/266027/11060008/Reporte+M%C3%A9xico%2C+las+Am%C3%A9ricas+y+el+Mundo.pdf/593f5392-660d-b124-5ab3-782b7d1b9d01?version=1.0&t=1608064983479>
- Miller, E. (2013). Estudio de Caso: estadounidenses que han Optado por una Residencia Temporal en la Argentina: Aproximación a las Causas y Motivaciones. [Tesis de Maestría, Universidad de Buenos Aires].

Remarque Koutonin, M. (2015, Marzo 13). Why are white people expats when the rest of us are immigrants? The Guardian. <https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2015/mar/13/white-people-expats-immigrants-migration>

Rogaly, B. & Taylor B. (2010) 'They Called Them Communists Then...What D'You Call 'Em Now?... Insurgents?'. Narratives of British Military Expatriates in the Context of the New Imperialism. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 36(8), 1335-1351.

Schwartz, J. (2018, Junio 26). Crece sentimiento anti-inmigrante en México hacia centroamericanos. *Austin American-Statesman*. <https://www.statesman.com/story/news/2018/06/26/crece-sentimiento-anti-inmigrante-en-mxico-hacia-centroamericanos/10393301007/>

Vera, M. (2018). Anti-Immigrant and Anti-Mexican Attitudes And Policies during the First 18 Months Of the Trump Administration. *Norteamérica*, 13(2), 197-226.

El derecho a tener derechos.

Nancy Fraser y la ciudadanía como herramienta de la justicia keynesiana-westfaliana

Carlos Eduardo Molina Berumen

Resumen

Con base en el concepto de justicia keynesiana-westfaliana propuesto por Nancy Fraser, este ensayo argumentativo explora los problemas que trae consigo el modelo de justicia que prevalece en el sistema internacional surgido después de la Paz de Westfalia. La tesis aquí sustentada es que el acceso a la justicia en estos Estados es un problema debido a que el sistema jurídico imperante está basado en el concepto de ciudadanía, que es por naturaleza excluyente en sus dimensiones legal y cultural. Por último, el ensayo concluye con la discusión de la propuesta de Fraser para reivindicar a la justicia alejada del modelo keynesiano-westfaliano. Este escrito está dirigido a estudiantes y personas académicas interesados en temas de acceso a la justicia y formación del Estado-nación.

Introducción

Para poder escribir sobre derechos humanos es necesario escribir del acceso a la justicia, que es en sí mismo un derecho humano. Exigir que el Estado garantice el acceso y el pleno goce de los derechos humanos se ha convertido en un arma de doble filo en un mundo globalizado donde impera un modelo peculiar de justicia. El acceso a la justicia es un derecho que excluye a aquellas personas que no son parte de la comunidad de un Estado.

La filósofa Nancy Fraser sostiene que el Estado moderno, basado en un contexto de globalización, ha transformado a la justicia de manera que esta se adapte a un marco keynesiano-westfaliano. La tendencia creciente de los flujos migratorios globales, con un aproximado de 272 migrantes internacionales (OIM,2019) y más de 29 millones de refugiados internacionales (ACNUR, 2022) demuestran la globalización continua en el siglo XXI. En su texto *Replantear la justicia en un mundo en proceso de globalización*,

la autora cuestiona el modelo de justicia imperante en el mundo globalizado por sus limitaciones

para tratar las desigualdades sociales y económicas causadas por el sistema capitalista-neoliberal (2015, pp. 221-222).

En síntesis, la justicia keynesiana-westfaliana se refiere a un sistema de justicia insertado en el sistema internacional, donde los Estados naciones son soberanos, conducen y regulan su propia economía, negocian entre trabajadores y empleadores y son los encargados solamente de su propia preservación (Fraser, 2015, p. 222). Es decir, la justicia keynesiana-westfaliana está sostenida en la idea de soberanía de los Estados nación, donde cada Estado solo tiene potestad sobre los asuntos domésticos e, idealmente, no debe interferir en los asuntos internos de otros Estados. Fraser observa que la globalización después de la Segunda Guerra Mundial ha logrado moldear y ampliar la justicia en varias maneras, entre las que destaca que los ciudadanos deben de ser iguales ante la ley, deben tener igualdad de oportunidades e igualdad de recursos (2015, p. 223). Sin embargo, estos rasgos de la justicia globalizada tienen una limitante de origen muy importante que hace que la verdadera eficacia de la justicia keynesiana-westfaliana sea cuestionada: la ciudadanía.

A raíz de esta observación surge la necesidad de cuestionar el funcionamiento de la ciudadanía en un sistema de justicia globalizada, pues el concepto en sí hace que la justicia esté diseñada para ser excluyente. Para contribuir a la discusión alrededor de este problema surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Por qué la ciudadanía es un factor excluyente para el acceso a la justicia? De esta forma, este ensayo defiende la tesis de que la ciudadanía dificulta el acceso a la justicia porque sostiene un marco keynesiano-westfaliano, donde el hecho de no formar parte de una comunidad política crea una exclusión del goce pleno de derechos en un Estado.

La ciudadanía del Estado nación para acceder a la justicia.

Antes de iniciar con la exposición de argumentos, es necesario definir qué es la ciudadanía y cómo funciona dentro de una comunidad política. Es preciso destacar que la ciudadanía es una institución política, y que esta debe de ser entendida desde su dimensión cultural y su dimensión jurídico-legal. Partamos de la siguiente afirmación: cada Estado inscrito en un modelo westfaliano es quien tiene la potestad de definir quiénes son sus ciudadanos y quienes no, y a raíz de esto surge la definición legal de la ciudadanía (Heater, 1999, subtítulo 2). Entonces, a partir del surgimiento del sistema internacional posterior a la Paz de Westfalia, los Estados-nación que la potestad de incidir legalmente en las personas está directamente ligada con su territorio.

Es decir, en un principio, un Estado-nación puede hacer efectivos sus intereses legales solamente con aquellas personas que reconoce dentro de su distinción y delimitación de otros Estados-nación (Brubaker, 1992, p. 28). En concreto, la ciudadanía jurídica es el reconocimiento legal donde un Estado admite que 1) una persona es parte su entidad política y, sucesivamente, 2) debe gozar de una serie de garantías. (Heater, 1999, subtítulo 2). Además, la existencia de la ciudadanía jurídica implica que — formalmente— todos los ciudadanos deban ser tratados de la misma manera ante las leyes, y que además tengan derecho a participar en la vida política de la entidad. (Heater, 1999, subtítulo 2).

Como concepto posterior a la ciudadanía jurídica existe la ciudadanía cultural. Al momento de observar qué implica la ciudadanía jurídica, es necesario notar que hay factores informales que impiden el pleno goce de las garantías y la participación política de aquellas personas que no son

incluidas por la totalidad de una comunidad. La ciudadanía cultural debe entenderse como un teselado de identidades, deberes y derechos (Heater, 1999, subtítulo 7), donde el Estado tiene como objetivo la homogenización nacional-cultural de los ciudadanos (Heater, 1999, subtítulo 2). En suma,

la ciudadanía es un entramado de factores legales y culturales

en donde un Estado reconoce que las personas poseen derechos, y donde la comunidad política limita el acceso de las personas a sus derechos con base en qué tan bien pueden acoplarse a la idea de una “identidad nacional”.

Ya definida la ciudadanía, el primer argumento aquí sostenido es que la ciudadanía es la que crea las bases de la justicia keynesiana-westfaliana, y esto ocasiona que la exigencia de derechos se vea enmarcada estrictamente en la idea de Estado nación y no en un sentido de conseguir una verdadera igualdad participativa de las personas. En este sentido, es necesario notar que el origen de la ciudadanía como institución política está sostenido en la idea de soberanía nacional. Es decir, bajo el principio de

intervenir exclusivamente en asuntos de política doméstica, un Estado keynesiano-westfaliano tiene la facultad de determinar mediante sus leyes quién es un ciudadano con derechos y quién no. De esta forma, el origen de los derechos está directamente relacionado con el origen del Estado nación, y el modelo westfaliano del sistema internacional ha hecho que la justicia no tenga alcances más allá de los límites territoriales de un Estado.

Nancy Fraser observa este problema en su obra, donde sostiene que la justicia está relacionada con la paridad participativa, y que el modelo keynesiano-westfaliano ha ocasionado que la interpretación de lo injusto y lo justo sea el marco institucional que surge de la interpretación individual de cada Estado (Fraser, 2015, p. 234). Por lo tanto, si el marco territorial determina la justicia y el goce de derechos, la ausencia de un marco implica en sí un statu quo de injusticia, pues aquellas personas fuera de una comunidad política no tienen la facultad para exigir el cumplimiento y goce de sus derechos. Dado esto, la teoría de la justicia de Nancy Fraser está enmarcada en remover al Estado nación de la ecuación de la justicia, pues en un mundo globalizado es preciso que impere el “quién” y el “cómo” de las personas que reclaman justicia sobre el “qué” y el “dónde” exigen sus derechos (Fraser, 2015, pp. 240-241). En pocas palabras, la ciudadanía es la institución que otorga el derecho de gozar y exigir derechos en un territorio; si esta primera institución no es formalmente reconocida, los no-ciudadanos están condenados a la ausencia de derechos.

Otro argumento que sostiene que la ciudadanía es un impedimento para acceder a la justicia es que la ciudadanía es una institución inclusiva en lo doméstico,

pero que en sí genera otredad hacia el exterior, lo que hace que aquellos ciudadanos excluidos por la dimensión cultural de la ciudadanía no puedan acceder a su derecho de acceso a la justicia.

La justicia surge de los derechos reconocidos por el Estado, y el Estado —en un contexto de globalización donde impera el modelo democrático liberal (Russett, 1993, pp. 24-25) — reconoce los derechos de sus ciudadanos en las leyes que emanan de los poderes legislativos sostenidos en la legitimidad del sufragio ciudadano (Brubaker, 1992, p. 28). Es decir, por el principio westfaliano de soberanía, las leyes están hechas a partir de voluntad de quienes son incluidos de entrada en una comunidad política. Por lo tanto, la legislación está viciada de origen para beneficiar la homogenización de la comunidad política de acuerdo con las mayorías democráticas, pues en el modelo keynesiano-westfaliano la preservación de la comunidad política de un estado es el pilar para construir la justicia (Heater, 1999, subtítulo 4).

En un mundo globalizado y multicultural es casi imposible que un Estado nación logre homogenizar a su población; sin embargo, una de las herramientas principales para homogenizar y excluir se encuentra en el lenguaje, las condiciones económicas y otros

factores que determinan la identidad de los ciudadanos. Por ejemplo, es difícil para grupos de minorías lingüísticas acceder a medios de comunicación o servicios básicos por el simple hecho de que están construidos con base en la lengua mayoritaria que

acepta una comunidad política (Heater, 1999, subtítulo 7). Otro ejemplo donde la ciudadanía muestra su exclusión es en la distribución de capital, ya que como menciona Fraser, “[las] [e]structuras económicas niegan a las personas los recursos necesarios para interactuar con otras como iguales” (2015, p. 242).

De esta forma, como sostiene la definición de ciudadanía aquí planteada, la carencia de capital económico genera que

los estratos de menores recursos sean excluidos de la comunidad política y que no puedan gozar plenamente sus derechos. Por ende, si a las dificultades que trae consigo la ciudadanía jurídica le son agregadas la exclusión por lenguaje y por clase, la comunidad política solamente velará por los intereses de aquellas personas que cumplen con los requisitos para formar parte de ella, y por ende será más difícil para los externos acceder a los derechos que reconocen las leyes de la mayoría.

Un ejemplo de estas limitaciones al acceso a la justicia está plasmada en las dificultades que viven los Pueblos Indígenas en América Latina. La justicia Estatal poswestfaliana está escrita en castellano y comúnmente requiere de operadores jurídicos con una formación en castellano. Sí bien existen defensorías públicas y se reconoce en el derecho a un peritaje y traductores de lenguas indígenas, el andamiaje de justicia toma como *statu quo* la sociedad moderna (Bucetto, 2020, p.15). La pauta para acceder a la justicia está dada por la sociedad no indígena, por los hablantes del

castellano que imponen una tradición jurídica alejada de los sistemas de justicia propios de las comunidades originarias. Ser indígena y acceder a la justicia supone una excepción a la regla, ya que la tradición jurídica de occidente se configuró a partir de las exigencias de aquellos que eran ciudadanos culturales.

Conclusión

Nancy Fraser cierra su texto con una pregunta sobre el futuro de la justicia keynesiana-westfaliana: “¿[C]ómo podemos integrar las luchas contra la mala distribución, la falta de reconocimiento y la falta de representación dentro de un marco poswestfaliano?” (2015, p. 242). Una de las respuestas a esta interrogante puede surgir a partir de esta reflexión del papel de la ciudadanía en el Estado nación: redefinir la ciudadanía como una institución que no merme los derechos de los no ciudadanos facilitaría deslindar a la justicia de la idea del Estado nación. La ciudadanía —entendida desde sus dimensiones legal y cultural— ha contribuido al fortalecimiento de la justicia keynesiana-westfaliana, donde la comunidad política limita el goce de derechos a quienes viven dentro del marco de la otredad.

Este ensayo demostró que la ausencia de marcos legales para llamar a las personas ciudadanas, más las condiciones culturales para formar parte de una comunidad política, son dos factores cruciales para entender por qué la ciudadanía trae problemas al momento de escribir de justicia. En sí, no ser ciudadano implica no tener acceso a los tribunales, a no entender el lenguaje con el que se juzga, a no tener los medios económicos para tener una defensoría de calidad, a estar en desventaja en un sistema de justicia Estatal. Sin ciudadanía no hay certeza jurídica. Al final, es necesario cuestionar constantemente a la justicia y a los medios del estado para garantizar el acceso a ella, pero destaca la propuesta de Nancy

Fraser por buscar un nuevo modelo donde la dignidad humana y la paridad participativa se sobreponga al interés de autopreservación del Estado nación. Acceder a la justicia debe ser una herramienta para la inclusión y la progresividad de derechos universales y equitativos, no para perpetuar desigualdades y consensos que excluyen.

Referencias

ACNUR – Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. (2022). Desplazamiento forzado en el mundo. Datos y Estadísticas: Tendencias Globales.

<https://www.acnur.org/tendencias-globales>

Brubaker, R. (1992). 1. Citizenship as Social Closure. En *Citizenship and Nationhood in France and Germany* (pp. 21-34). Harvard University Press.

Bucetto, M. S. (2020). El derecho de acceso a la justicia de los pueblos indígenas: estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. *Lex* 18(25), 15-32. <http://dx.doi.org/10.21503/lex.v18i25.2095>

Fraser, N. (2015). “Replantear la justicia en un mundo en proceso de globalización”. En Cristina Piña Aldao (Trad.), *Fortunas del feminismo*, (pp. 221-242). Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN y traficantes de sueños.

Heater, D. “Who Are Citizens”. En *What is citizenship?*. Polity Press. https://books.google.com.mx/books?id=YENYUSLDZzAC&pg=PA1946&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false

OIM – Organización Internacional para as Migraciones. (2019). “Capítulo 2. Migración y migrantes: Panorama mundial”. En *Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2020*. ONU-OIM. https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020_es.pdf#:~:text=URL%3A%20https%3A%2F%2Fpublications.iom.int%2Fsystem%2Ffiles%2Fpdf%2Fwmr_2020_es.pdf%0AVisible%3A%200%25%20

Russett, B. (1993). “Why Democratic Peace?”. En *Grasping the Democratic Peace* (pp. 24-42). Princeton University Press.

La propiedad sobre lo inexistente. Nos han dado la tierra de Juan Rulfo

Yaret Sarahí Rodríguez Badillo

La obra de
Juan Rulfo aborda pro-
fundas reflexiones sobre la si-
tuación del campo posterior a la Re-
volución Mexicana, sobre todo el jalisci-
ence. *El llano en llamas* se editó en 1953 por
el Fondo de Cultura Económica en la colecci-
ón Letras Mexicanas y reúne diecisiete cuen-
tos. La historia con la que inicia la compilaci-

ón es “Nos han dado la tierra” y fue originalmente publicada en la revista *Pan* en 1945 (Perus, 2017). En ella se presenta a un grupo de campesinos que atraviesan el Llano Grande en busca de mejores condiciones de vida. “Nos han dado la tierra” muestra cómo los problemas del campo mexicano no se resolvieron con la Reforma Agraria, al contrario, el campesino siguió despojado, aunque fuera propietario de la tierra. En ese sentido, el hecho de recibir terreno para sembrar y comer, para él, no fue necesariamente igual a subsistir. Si entendemos este despojo desde el concepto marxista de acumulación originaria, que es el proceso a través del cual se desposee al campesino de sus terrenos, como punto de partida al acaparamiento de la tierra previo a la Revolución Mexicana, las propiedades otorgadas por el gobierno a las personas del campo no solo respondían a una exigencia revolucionaria sino a una social. Esto ya que la restitución de las tierras a los campesinos se había incluido como demanda en el Plan de San Luis y se refrendo en los planes de Ayala y Chihuahua, así como en la Convención de Aguascalientes, sin embargo, no emanaba únicamente de la voluntad del movimiento, sino que respondía a una realidad imperante y con ella se intentaba compensar la situación desfavorecida de ciertos grupos sociales. Sin embargo, en ocasiones fue una realidad imperante y con ella se intentaba compensar la situación desfavo-

cida de ciertos grupos sociales. Sin embargo, en ocasiones fue una acción vacía que en nada benefició a sus destinatarios. El Estado se valió de una ficción jurídica, como artificio que otorga efectos legales a una situación inexistente (Real Academia Española, 2023), para convencer al campesino de que había recibido una parcela cuando en realidad no tenía nada.

Esta temática podría parecer puramente local por contextualizarse en un espacio y una realidad social mexicanos, sin embargo, sus obras van más allá al indagar en la condición humana a través de las descripciones de dicho contexto. Esto, pues Rulfo se separa de los escritores regionalistas, quienes usan la representación del espacio como un fin en sí mismo, mientras que para él esta descripción es la forma de ingresar a lo simbólico (González Boixo, 1997, p. 212). Entonces, el campo solo es el escenario para abordar temáticas como la muerte, la angustia, el fracaso y la desilusión. Al respecto, señala González Boixo (1983) que “Rulfo ha realizado una verdadera abstracción de la realidad y ha logrado crear un mundo que a pesar de sus características regionalistas posee un sentido profundamente universalista” (p. 40). Por ello, “Nos han dado la tierra” condensa una dimensión económica, histórica y jurídica que revela la profunda injusticia social, el desamparo y la soledad, sufrida no sólo por el campesino, sino por la humanidad.

Acumulación originaria

Karl Marx, en su obra *El capital*, se propone investigar cómo funciona el régimen capitalista y sus relaciones de producción y circulación, tomando como ejemplo a Inglaterra. Si bien el autor parte de la historia y desarrollo de este país para explicar un modelo económico, advierte que ello es meramente circunstancial y

y que es necesario plantear las reflexiones pertinentes en torno a esta forma de producción desde cualquier latitud. En ese sentido, sentencia: “de te fabula narratur!” (Marx, 1999, p. xiv), máxima latina que se traduce como “la historia es sobre ti” y que resume la intención de generar un sentido crítico sobre el capitalismo desde otras ubicaciones geográficas y tiempos. Por ello, para entender el contexto previo a la Revolución Mexicana, resulta necesario visitar el concepto marxista de acumulación originaria, si bien el de México es un movimiento anterior a los propiciados por las ideas de Marx en el mundo.

Las relaciones precapitalistas de producción eran mayormente agrícolas y quien poseía la tierra era el propio campesino (Bottomore, 1983). Marx sostiene que la acumulación originaria se refiere a los momentos en que estas personas se vieron despojadas de forma repentina y violenta de sus medios de producción y subsistencia para ser convertidos en proletarios libres sin más propiedad que su fuerza de trabajo (Marx, 1999). Así, es preciso señalar que el autor toma lo antes dicho como un punto de donde parte el régimen capitalista más que un resultado (Marx, 1999).

Así, la acumulación originaria es un proceso que tiene su base en “la expropiación que priva de su tierra al productor rural, al campesino” (Marx, 1999, p. 609). Además, Marx añade a lo anterior otros factores fundamentales como “[e]l descubrimiento de los yacimientos de oro y plata de América, la cruzada de exterminio, esclavización y sepultamiento en las minas de la

población aborigen, el comienzo de la conquista y el saqueo de las Indias Orientales, la conversión del continente africano en cazadero de esclavos negros...” (Marx, 1999, p. 638). Si bien, no puede señalarse una fecha exacta en que iniciaron o se concretaron estos sucesos, tomando distancia del ejemplo de Inglaterra, es posible determinar que el despojo a las personas de sus tierras como medio de subsistencia es un punto de inflexión en la historia de la humanidad.

En América, sobre todo en el caso particular de México, la conquista introdujo estos procesos de acumulación. Al respecto, señala Sergio Gómez (2018) que a pesar de que la Conquista se concentró primero en la explotación de metales preciosos, después “la agricultura pasó a tener una importancia creciente y la distribución de la tierra fue desde el comienzo extremadamente desigual” (p. 207). Esto pues se despojó a las comunidades por mecanismos administrativos, judiciales o concesiones (Gómez de Silva Cano, 2016). Así inició la acumulación de grandes extensiones de terreno en haciendas por parte de conquistadores de alto rango (latifundio) y el establecimiento de la pequeña propiedad (minifundio) para los de menor rango (Gómez, 2018, p. 207).

A partir de ese momento el latifundio fue fortaleciéndose y el minifundio debilitándose hasta llegar a la enorme desigualdad que caracterizaba el periodo final del porfiriato. Señala Tortolero Villaseñor (2008), recuperando a Rojas y otros, que: “En vísperas de la revolución, [...] la hacienda acaparaba el 97% de la tierra, mientras que el grupo de hacendados, una élite de 847 propietarios, apenas representaba al 3 % de la población” (p. 37). Esto da sustento a la exigencia de la Revolución Mexicana y motiva que el reparto de la tierra sea

Rivera, D. (1947). Campesinos [Pintura]. Painters legend. <https://www.painterslegend.com/2022/06/diego-rivera-famous-paintings.html>

sea uno de los ejes de los planes de Ayala y Chihuahua, así como de la Convención de Aguascalientes.

Así, el 6 de enero 1915 se expide la Ley Agraria para “reivindicar los derechos de los pueblos sobre las tierras de las que habían sido despojados” (Gómez de Silva Cano, 2016, p. 92). Con ello, se puso fin a los latifundios y se instituyó la propiedad social, es decir, aquella otorgada a los colectivos organizados en ejidos y comunidades. Esta disposición se elevó a rango constitucional en 1917 y quedó plasmada en el artículo 27, “la norma nuclear en materia agraria” (García Ramírez, 1993, p. 15) que condensa lo relacionado con la posesión y uso de la tierra, agua y recursos naturales.

La finalidad de este reparto era que los pueblos contaran con tierras suficientes para cubrir sus necesidades y, con ello, escapar de la servidumbre (Gómez de Silva Cano, 2016). Esto indica que la Reforma Agraria pretendía que el campesino y el indígena fueran propietarios de otros medios para subsistir además de su fuerza de trabajo. En ese sentido, podría considerarse que la propiedad regresó simbólicamente a un momento precapitalista, es decir, se sustrajo del proceso de acumulación originaria por el que fueron despojados sus dueños originales.

Ahora bien, en “Nos han dado la tierra” no hay un señalamiento expreso que indique que el llano que reciben los personajes es producto de la redistribución de tierras posterior a la Revolución mexicana, sin embargo, hay marcas textuales que permiten comprender el escenario en el que se desarrolla el cuento. El delegado les entrega los papeles de su nuevo terreno haciendo referencia a la promesa de dotarlos de tierras y, ante la queja de los campesinos por recibir una planicie infértil, les indica: “Es al latifundio al que tienen que atacar, no al

Gobierno que les da la tierra” (Rulfo, 2003, p. 40). Estas referencias permiten contextualizar la narración en un momento histórico determinado y hacen posible el diálogo entre el relato y la realidad social posrevolucionaria del reparto agrario.

Para comprender cómo una institución pensada para combatir la injusticia social se convirtió en una manera de perpetuarla, se propone que la propiedad social es una ficción jurídica y, por tanto, tiene efectos legales, pero no es suficiente para modificar una realidad. Esto implica que recibir los papeles de propiedad no significa poder aprovechar la tierra para subsistir, cuestión que problematiza Rulfo en su cuento.

La propiedad social como ficción jurídica

Para Gómez (2018), la reforma agraria en América Latina es uno de los procesos políticos más importantes del siglo pasado. Este autor considera a México como la cuna de la reforma agraria en el continente, ubicando su inicio en 1910 con la Revolución mexicana y su fin en 1992 con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la reforma del artículo 27 constitucional. Con esta modificación, pactada en las negociaciones del tratado, se excluía de la protección constitucional el derecho de los núcleos agrarios al reparto de la tierra (Gómez de Silva Cano, 2016, p. 156).

“Para comprender cómo una institución pensada para combatir la injusticia social se convirtió en una manera de perpetuarla, se propone que la propiedad social es una ficción jurídica y, por tanto, tiene efectos legales, pero no es suficiente para modificar una realidad”.

Sobre los resultados, citando a Arturo Warman, se entregaron más de cien millones de hectáreas de tierra a los campesinos, lo cual llevó al establecimiento de treinta mil ejidos y comunidades (p. 210). Rulfo (2003) recupera este reparto de tierras a través de la voz del narrador al recordar cómo obtuvieron el llano:

“Nos dijeron: —Del pueblo para acá es de ustedes. Nosotros preguntamos: —¿El Llano? —Sí, el llano. Todo el Llano Grande. [...] Nos puso los papeles en la mano y nos dijo: —No se vayan a asustar por tener tanto terreno para ustedes solos”. (Rulfo, 2003, p. 39)

En el sistema jurídico mexicano posterior a este reparto de tierras, los ejidos y comunidades son considerados “regímenes de propiedad agraria que conforman la propiedad social” (López Bárcenas, 2017, p. 25) y están regulados por el artículo 27 constitucional y su ley reglamentaria. En ese sentido, este tipo de propiedad puede entenderse como una antípoda de la propiedad privada donde encuentra su inicio y apoyo el sistema capitalista, en términos marxistas. Pensándolo de esta manera, su creación obedeció a la idea de crear una forma de fortalecer al campesinado para que posea no solo su fuerza de trabajo sino los medios de producción que le sirvan de sustento.

Es necesario señalar que la naturaleza de la propiedad social lleva a pensarla como una ficción. Este concepto es usado en la doctrina jurídica, que es una de las fuentes del derecho que emana de las reflexiones hechas por los estudiosos de la materia y no de normas o

decisiones judiciales, para referirse a “aquellas construcciones mentales creadas intencionalmente para programar un efecto jurídico determinado, sin importar si tales construcciones sean falsas o puedan serlo” (Riofrío Martínez-Villalba, 2014, p. 120). Las disposiciones basadas en ficciones hacen uso del “como si” para abordar una problemática jurídica, es decir, tratan un supuesto de hecho como si fuera otro. En ocasiones, estas ficciones son usadas para hacer eficaz el sistema jurídico y, aunque no siempre describen realidades, sino que crean una verdad jurídica, tienen su base en la realidad misma (como todo el Derecho). Esto quiere decir que no deben entenderse como falsedad o mentira sino como un artificio en beneficio de la operatividad del sistema jurídico. Al respecto, señalan Édgar Fuentes y Luz Cárdenas (2023) que “el derecho, como la literatura, [...] puede [...] edificar un mundo posible, en pro de una coherencia narrativa, desde lo ficcional”.

La propiedad social es una ficción jurídica porque la Constitución de 1917 creó un estado de cosas donde se atribuye una propiedad originaria a la nación, situación que se mantiene en la actualidad. Es decir, trata al Estado como si fuera un sujeto susceptible de tener la propiedad original de la tierra y le concede la potestad de otorgarla en propiedad privada o en una figura jurídica nueva: la propiedad social. Quien recibe este tipo de propiedad no es un individuo, sino que varios de ellos se instituyen como si fueran una sola persona conocida como jurídica colectiva, es decir, un conjunto de personas que pueden vivir allí y usar el terreno con fines productivos (Orozco Garibay, 2010).

Entonces, la propiedad social fue establecida específicamente para hacer frente a la realidad y, con ello, se pretendía

lograr un efecto jurídico: restituir la tierra a los campesinos y atender así las demandas revolucionarias. Esto es novedoso porque, como se mencionó con anterioridad, no existía nada que permitiera a las personas del campo poseer una tierra en comunidad, no solo en México sino en América Latina. Sin embargo, conllevaría algunas complejidades en su aplicación. Lo anterior ocurre porque su construcción evidencia un entramado complejo de ficciones jurídicas: una ficción (la propiedad social) asentada sobre otra ficción (el ejido como persona jurídica colectiva) sustentada en otra ficción (la propiedad originaria del Estado) y operada por una ficción misma (el Estado) que pretende responder a una realidad.

Con ello, se crearía la verdad jurídica de que las personas del campo en colectividad poseían los medios de producción necesarios para subsistir, sin importar que en la realidad ese terreno fuera infértil. Con la Reforma Agraria, para el sistema jurídico estaba colmado en sus extremos el problema del campo.

“ESTO PERMITIÓ
LA ENTREGA DE
‘TANTA Y TAMAÑA
TIERRA PARA
NADA’.”

La tierra sin tierra

Las intenciones de la Reforma Agraria no fueron suficientes para obtener los resultados esperados por los campesinos. Fracásó como forma de propiciar que el campo produzca la base alimenticia del país o por lo menos de quienes conformaban el ejido, y también como gesto anticapitalista que regresara a la tierra a un momento anterior a la acumulación originaria en términos marxistas. Tal proceso tiene lugar porque en la construcción de esta figura no se previó en qué condiciones se iba a otorgar la tierra y esto permitió la entrega de “tanta y tamaña tierra para nada” (Rulfo, 2003, p.39).

Juan Antonio Cruz (2017) afirma que “[l]os derechos sociales no se concibieron en ningún momento como genuinos derechos que pudieran ser reclamados frente a Jueces y tribunales” (p. 39) sino que se pensaba que los obligados frente a los grupos desfavorecidos eran los grupos dominantes, como el latifundio.

Así, los campesinos quedan en un estado de indefensión frente al sistema jurídico pues, para éste, la tarea estaba terminada con la simple disposición legal. Esto es lo que mueve fuera de su pueblo a los campesinos en el relato de Rulfo. Sus personajes se desplazan por una tierra inhóspita que llevan caminando desde el amanecer hasta poco después de las cuatro de la tarde. Se respira un ambiente de desesperanza donde hasta las palabras se evaporan con el calor. Emmanuel Carballo (2003) señala que “la falta absoluta de seguridad personal, el pesimismo” (p. 425) son parte de la visión del campo de los cuentos de Rulfo, pues sus personajes se mueven sin tener certeza del futuro, siendo conscientes de que su situación es irremediable.

Así, el campo es un reflejo de quien lo habita, de su interior. Quizá es una de las razones por las que en este cuento se hace especial énfasis en la descripción del espacio. La pobreza de la tierra es la del

hombre, por ello el sentimiento de desolación anímica de los personajes es el mismo que el del paisaje (González Boixo, 1983, p. 202). Esta perspectiva lleva a que las reflexiones del narrador de “Nos han dado la tierra” se detengan cada vez que sea posible en describir el terreno que recibieron, el Llano Grande, sin que sea necesario decir palabra sobre su propio sentir:

“¿Quién diablos haría este llano tan grande? ¿Para qué sirve, eh? [...] Con todo, yo sé que desde que yo era muchacho, no vi llover nunca sobre el llano, lo que se llama llover. [...] No, el llano no es cosa que sirva. No hay ni conejos ni pájaros. No hay nada. A no ser unos cuantos huizaches trespeques y una que otra manchita de zacate con las hojas enroscadas; a no ser eso, no hay nada. [...] Se le resbalan a uno los ojos al no encontrar cosa que los detenga. Sólo unas cuantas lagartijas salen a asomar la cabeza por encima de sus agujeros, y luego que sienten la tatemala del sol corren a esconderse en la sombrita de una piedra”. (Rulfo, 2003, p. 38-39)

A pesar de la condición infértil del terreno, el Estado, como propietario originario, lo otorgó de manera unilateral sin importarle la opinión de quienes lo recibían. Así, recuerda el narrador “que el Llano no lo queríamos. Que queríamos lo que estaba junto al río. [...] No este duro pellejo de vaca que se llama el Llano” (Rulfo, 2003, p. 39). Pero era imposible dialogar con la autoridad, pues al final de cuentas, a los personajes les queda claro que no deben atacar al gobierno. Esta situación deja a las personas del campo en un estado de indefensión, ya que no han recibido lo que querían, pero no tienen razones válidas para reclamar pues la propiedad social otorgada terminó con el problema agrario.

Acorralado, el campesino se encuentra frente a una paradoja: una tierra sin tierra ni agua que debe trabajar porque se la han dado y porque “[n]adie les dijo que se les iba a dotar con tierras de riego” (Rulfo, 2003, p. 40). En términos formales, el Estado cumplió con su parte al proveerlos de tierra y ahora le toca al agricultor cumplir con sembrar y subsistir, aunque sus condiciones sean desfavorables:

Pero nosotros, cuando tengamos que trabajar aquí, ¿qué haremos para enfriarnos del sol, eh? [...] ... no hay agua. Ni siquiera para hacer un buche hay agua. [...] ...la tierra está deslavada, dura. No creemos que el arado se entierre en esta como cantera que es la tierra del Llano. Habría que hacer agujeros con el azadón para sembrar la semilla y ni aun así es positivo que nazca nada; ni maíz ni nada nacerá. (Rulfo, 2003, pp. 39-40)

Entonces, el hecho de que la propiedad social sea una ficción jurídica permitió el manejo a conveniencia en la aplicación de la Reforma Agraria. El reparto de terreno agrícola se convirtió en una situación que se cumplió en lo legal pero no en lo real. Fue una figura operativa jurídicamente pero que no devolvió la tierra como medio de sustento. Para los campesinos esto solo pudo significar un engaño. Los compromisos revolucionarios se concretaron legalmente, más las personas del campo no vieron cambio en su situación más que la posesión de unos papeles que dicen que algo les pertenece. El gobierno dio la tierra y tuvieron que contentarse con ello, aun si hayan recibido una “costra de tepatate para la que la sembráramos” (Rulfo, 2003, p. 39).

En ese sentido, el narrador reconoce recibir una cosa inútil cuando dice: “Así nos han dado esta tierra. Y en este comal acalorado quieren que sembremos semillas

de algo, para ver si algo retoña y se levanta. Pero nada se levantará de aquí” (Rulfo, 2003, p. 40). También, en su conciencia de haber vivido un engaño, se cuestiona: “¿Cuál tierra nos han dado, Melitón? Aquí no hay ni la tantita que necesitaría el viento para jugar a los remolinos” (Rulfo, 2003, p. 40).

El hecho de recibir un terreno que no sirve de sustento no cambió la situación de pobreza en la que vivían antes. El despojado sigue siendo el despojado, pero legalmente, ahora es dueño de la tierra. La injusticia social lleva a que los campesinos se vean obligados a buscar cómo subsistir y la migración se convirtió en la única salida. Sobre este punto, refiriéndose a las historias de Rulfo, señala Harss (2003): “Casi todo el mundo ha emigrado los que han quedado atrás lo han hecho para no dejar a sus muertos” (p.64).

Esta afirmación revela que la tierra no es solo vista como propiedad, sino como pertenencia. El territorio donde se entierra a los muertos es también el sitio donde se preserva la memoria, donde se cultiva para vivir y a donde se regresa como semilla para continuar con el ciclo. Gilberto Giménez (2007), menciona que el territorio resulta de la apropiación y valorización de un espacio, por ello no solo tiene una función instrumental sino una simbólica y “puede ser considerado como zona de refugio, como medio de subsistencia, como fuente de recursos [...]; pero también como tierra natal como lugar de inscripción de un pasado histórico y de una memoria colectiva y, en fin, como un ‘geosimbolismo’” (p. 124). Al respecto González Boixo (1997) apunta que “[e]l personaje de Rulfo, como campesino que es, se siente apegado a su tierra” (p. 203). En principio, nadie quiere abandonar su hogar, si lo hace se lleva lo poco

significativo que le queda, como la gallina que carga Esteban para cuidarla. Sin embargo, es necesario preguntarse ¿cómo permanecer en un lugar donde no se puede subsistir?

A pesar de que el despojo originario de las tierras de cultivo es el génesis de sus exigencias, quizá las personas no buscaban volver a un momento precapitalista. Los campesinos simplemente deseaban poseer algo más que sus brazos para trabajar y ser dueños de una tierra a la cual aferrarse. Esto se convierte en una cuestión de arraigo. La visión de la gente del campo compenetrada con la tierra veía más en ella que un derecho posesorio. Trabajar la parcela y gozar de sus frutos iba de la mano con la idea de hogar, atendiendo a la doble dimensión que exponía Giménez donde la tierra tiene un valor instrumental pero también simbólico.

En ese sentido, puede recurrirse a la metáfora de la milpa para comprender cómo la forma en que se siembra un solar puede representar la organización comunitaria. La milpa es un cultivo integrado principalmente por maíz, frijol, calabaza y chile. Estas plantas se apoyan entre sí con nutrientes, soporte y resguardo, lo cual permite que todas subsistan. De acuerdo con la definición de Ricardo Garibay y Mayra de la Torre (2011) su finalidad es “satisfacer las necesidades de autoabasto alimentario de las familias campesinas”. Vista de esta manera, el valor instrumental de la milpa es proporcionar una base alimentaria, mientras que el valor simbólico se extrae de su forma de organización colectiva, donde todos se apoyan y sostienen en una tierra común.

Esto da pauta a pensar a los personajes de Rulfo en su soledad, aun caminando uno tras otro. Sin tierra no era posible alimentarse, pero tampoco arraigarse y

y crear comunidad. El único destino entonces era buscar cada uno por su lado, como señala el narrador: “puñito a puñito se han ido desperdigando hasta quedar nada más este nudo que somos nosotros” (Rulfo, 2003, p. 37). Esto llevó a una soledad y un desamparo que les impedía comunicarse: “No decimos lo que pensamos. Hace tiempo que se nos acabaron las ganas de hablar. Se acabaron con el calor” (Rulfo, 2003, p. 38). Esta afirmación puede explicarse desde el sentido literal, es decir, que no desean platicar porque hace calor, pero también da lugar a buscar una explicación desde lo simbólico. Relata el protagonista: “Uno platica aquí y las palabras se calientan en la boca con el calor de afuera, y se le resecan a uno en la lengua hasta que acaban con el resuello” (Rulfo, 2003, p. 38). Esto indica que la situación de la tierra es un espejo de

la tierra es un espejo de la condición humana en tanto que, la boca representa el terreno árido y las palabras no articuladas, los frutos que no pueden crecer en ese llano.

Así, en un mundo que no cambió, sin nada que lo ate a su hogar, el ser humano vaga sin comunidad, incapaz de hablar y de comunicarse con los otros. Blanco de la injusticia social, camina una existencia sin posibilidad de asirse a nada. Rulfo decía que él sabía que todos los hombres estaban solos. Entonces, este no es un tema exclusivo del campesino. Apunta González Boixo (1997) que “la realidad concreta del campesinado jalisciense de la que se parte se proyecta, transfigurada literalmente, hacia el tema de la soledad del hombre, refugio insondable en que los personajes se sumergen para olvidar las injusticias que les agobian por todas partes” (p. 202). Transitar un terreno hostil caminando con otros, pero sin ser verdaderamente acompañado es la tragedia de la humanidad. Estar en la misma tierra y dirigirse al mismo lugar, sin poder hacer nada por el de al lado, es la cumbre del desamparo.

Conclusión

La Reforma Agraria como producto de la Revolución mexicana pretendió restituir al campesino y a las comunidades indígenas aquellas tierras de las que fueron despojados a través del proceso de acumulación originaria que introdujo la Conquista. La serie de medidas que se generaron como resultado tenían la finalidad de que los grupos beneficiados fueran dueños de los medios de producción y no solo de su fuerza de trabajo, por lo que podría hablarse de una intención de devolver la tierra a un momento

precapitalista. Sin embargo, fracasó en su objetivo, lo cual se aprecia en el cuento de Rulfo.

Lo anterior, pues la propiedad social, concebida como ficción jurídica, creaba la verdad legal de que la Nación otorgaba la tierra a los campesinos en propiedad comunal. Sin embargo, no se previó en qué condiciones se iba a otorgar. Así, en “Nos han dado la tierra” el protagonista rememora el momento en que pusieron en sus manos los papeles de propiedad de el Llano Grande, una tierra infértil e incapaz de sostener vida en ella o a su alrededor. Los personajes del relato de Rulfo no tienen razones para reclamar pues, en lo legal, han recibido un terreno para sembrar, aunque no sirva para nada.

A partir de este momento, el campesino se convierte en un ser errante pues tiene que buscar el alimento en otros lugares. No tener un terreno al cual aferrarse tanto instrumental como simbólicamente lo lleva al desamparo. No es necesario que el relato describa lo que sienten las personas, sino que basta ver la tierra árida para conocer su interior. Así, la pobreza de la tierra se convierte en el espejo de la miseria anímica de sus personajes quienes se refugian en el aislamiento para evadir esta realidad. Como advierte Rulfo, la incomunicación no es exclusiva del campesino y, por tanto, esto termina por hermanarlo con la humanidad entera a través de la soledad.

Referencias

- Bottomore, T. B. (1983). *A dictionary of Marxist thought*. Basil Blackwell.
- Carballo, E. (2003). *Protagonistas de la Literatura Mexicana*. Editorial Porrúa.
- Cruz Parceró, J. A. (2017). Historia y porvenir de los derechos sociales en México. En *Revista del Centro de Estudios Constitucionales*, (3)5 (pp. 35-68). Recuperado el 10 de junio de 2024 de https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2019-03/06_CRUZ-P_REVISTA_CEC_SCJN_NUM_5-53-86.pdf.
- Fuentes-Contreras E. H. y Cárdenas Contreras, L. E. (2023). Ficciones constitucionales. Elementos introductorios para el estudio de las ficciones jurídicas en las constituciones del nuevo constitucionalismo latinoamericano. En *Problema. Anuario de Filosofía y Teoría del Derecho*, (1)17. Recuperado el 10 de junio de 2024 de <https://doi.org/10.22201/ij.24487937e.2023.17.18216>
- García Ramírez, S. (1993). *Elementos del derecho procesal agrario*. Editorial Porrúa.
- Garibay, R. M. y De la Torre, M. (2011). Maíz criollo, milpa y agrobiodiversidad. En *Ciencia y desarrollo*. Recuperado el 10 de junio de 2023 de <https://www.cyd.conacyt.gob.mx/archivo/255/articulos/maiz-criollo-milpa-y-agrobiodiversidad.html>
- Giménez, G. (2007). *Estudio sobre la cultura y las identidades sociales*. ITESO, Secretaría de Cultura.
- Gómez, S. (2018). La tierra y las reformas agrarias en América Latina: una mirada al pasado y perspectivas. En B.M. Fernandes, L.F. Rincón y R. Kretschmer (Eds.), *La actualidad de la reforma agraria en América Latina y El Caribe* (pp. 205-232). CLACSO. Recuperado el 10 de junio de 2024 de <http://www.jstor.com/stable/j.ctvnp0jt4.13>.
- Gómez de Silva Cano, J. (2016). *El derecho agrario mexicano y la Constitución de 1917*. Secretaría de Gobernación, Secretaría de Cultura, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
- González Boixo, J.C. (1983). *Claves narrativas de Juan Rulfo*. Universidad de León.
- González Boixo, J.C. (1997). La estética del ruralismo en los cuentos de Juan Rulfo. En Valcárcel E. (Coord.), *El cuento hispanoamericano del siglo xx: teoría y práctica* (pp. 199-212). Universidad de Coruña. Recuperado el 10 de junio de 2024 de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=2326>
- Harss, L. (2003). Juan Rulfo o la pena sin nombre. En *Coordinación de Difusión Cultural, Dirección de Literatura y Universidad Nacional Autónoma de México* (Eds.), *La ficción de la memoria. Juan Rulfo ante la crítica* (pp. 61-88). Era.

López Bárcenas, F. (2017). El régimen de la propiedad agraria en México. Primeros auxilios jurídicos para la defensa de la tierra y los recursos naturales. Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C., Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C., Servicios para una Educación Alternativa EDUCA A.C. Recuperado el 10 de junio de 2024 de https://colsan.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1013/512/3/El_regimen_de_la_propiedad_agraria_para_impresion.pdf

Marx, C. (1999). El capital. Crítica de la economía política. I. Fondo de Cultura Económica.

Orozco Garibay, P. (2010). Naturaleza del ejido de la propiedad ejidal. Características y limitaciones. En *Revista Mexicana de Derecho*, 12, (pp. 163-193). Recuperado el 10 de junio de 2024 de <http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/mexder/cont/12/cnt/cnt8.pdf>

Perus, F. (2017). "El llano en llamas". Enciclopedia de la literatura en México. Recuperado el 10 de junio de 2024 de <http://www.elem.mx/obra/datos/1921>.

Real Academia Española (2023). *Diccionario panhispánico del español jurídico (DPEJ)* [en línea]. Recuperado el 10 de junio de 2024 de <https://dpej.rae.es/>.

Riofrío Martínez-Villalba, J. (2014). Derecho, realidad y ficción. Posibilidades y límites. En *Revista Telemática de Filosofía del Derecho*, 17, (pp. 111-138). Recuperado el 10 de junio de 2024 de <http://www.rtfed.es/numero17/05-17.pdf>.

Rulfo, J. (2003). "Nos han dado la tierra". En *El llano en llamas* (14.a ed., pp. 37-42). Cátedra.

Tortolero Villaseñor (2008). *Notarios y agricultores. Crecimiento y atraso en el campo mexicano, 1780-1920: propiedad, crédito, irrigación y conflictos sociales en el agro mexicano*. Siglo XXI Editores.

Federalismo y Repensando el financiamiento

Resumen

En el presente artículo, se exploran los límites y desafíos que enfrentan los gobiernos locales en el proceso de recaudación, evidenciando la necesidad de comprender las complejidades de las finanzas municipales, así como la relevancia de fortalecerlas. Se presenta la importancia de la recaudación local para resolver las diversas circunstancias a las que se enfrentan las diferentes comunidades. El texto aboga por un repensar del federalismo con el propósito de priorizar las transferencias federales para aquellos municipios más marginados del país e incentivar a los municipios más ricos a ampliar su recaudación y medios de financiamiento.

Introducción

Los grandes retos que enfrenta actualmente México requieren de emprender acciones varias y concretas que fortalezcan las instituciones en los diferentes órdenes de gobierno. En este sentido, mucho se habla de lo que hace o no hace la cabeza del ejecutivo a nivel federal, mucho se habla también del papel del Congreso, así como de la jurisprudencia y las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a los temas de la agenda pública. Sin embargo, a consideración de quien esto escribe, dadas las circunstancias que vive el país, es necesario retomar el tema en torno al cual giraban las discusiones en el campo político desde los años ochenta y hasta hace poco en la primera década del siglo XXI: la descentralización del país, pues en un estado moderno como el mexicano, siendo éste una república federal, es necesario voltear la mirada a su unidad fundamental: el municipio. Y es que, en los últimos años, concretamente a

municipio

de los municipios en México

Alan Sánchez Fernández

partir del año 2012¹, se ha trivializado —entre los tomadores de decisiones y en el debate público— el papel del municipio, considerándolo como una instancia no tan importante en la atención de los grandes problemas nacionales. Es así como este trabajo, considerando al municipio como la organización política elemental del sistema federal mexicano, siendo “reflejo de la evolución o, al contrario, del retroceso de nuestras instituciones republicanas” (Camacho, 2020, p. V), propone un repensar de las finanzas municipales, con la intención de que los gobiernos locales puedan no sólo proveer de servicios públicos de mayor calidad a la población, sino que

también puedan coordinar estrategias junto con los otros niveles del gobierno para combatir los retos que enfrenta el país, pues atenderlos desde una lógica local no sólo es posible, sino necesario.

Para analizar el financiamiento del municipio se abordarán dos aspectos: el cobro del impuesto predial, la gran base gravable que representa y sus bondades redistributivas; y un nuevo sistema de transferencias acorde al nivel de marginación de los municipios, quienes deben tener la obligación —teniendo apoyo de capacitación por parte del gobierno federal y/o estatal— de desarrollar un nivel técnico y administrativo suficiente para el cobro de impuestos como el predial y no depender de las transferencias del gobierno federal como ha ido aconteciendo en los últimos años.

¹ La tendencia de descentralización iniciada en los años 80's y continuada en la primera década del siglo corriente fue interrumpida en el año 2012 con el inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto y el retorno a una tendencia centralizadora que ha tenido continuación con la administración de Andrés Manuel López Obrador (Vid, García del Castillo, 2020, pp. 111-3)

Sobre el predial

Desde su promulgación en el año 1917, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha sufrido varias modificaciones, producto de la serie de cambios de los que han sido testigos los mexicanos. Uno de los artículos que más modificaciones ha recibido es el 115, el cual, entre otras cosas, dota de facultades y obligaciones a la figura jurídica del municipio. Las modificaciones a este artículo han marcado el inicio y fin en las diferentes etapas del municipio y, con ello, las distintas etapas del federalismo en México (Ortega, 1994, pp. 79-99), siendo las reformas de los años 1983 y 1999 las dos más importantes; la primera —y la que interesa en este texto— tiene el propósito de establecer un municipio más independiente y eficaz en la realización de sus labores, pues éste adquiere total potestad sobre los impuestos inmobiliarios (CPEUM, art. 115, frac. IV), el más importante de estos, el predial. Este impuesto tiene muchas virtudes frente a otros impuestos

. . . ya que el valor de la tierra captura el efecto que tiene la creación de riqueza en la economía; es un impuesto progresivo que tasa a los contribuyentes en proporción al valor de sus activos; es de difícil evasión en virtud de los signos evidentes y la abundante información sobre el valor de los bienes raíces . . . (De la Calle, 2020, p. 133)

Siendo el predial un excelente impuesto no sólo para el financiamiento del municipio sino también en términos de progresividad, cabe preguntarse por qué los gobiernos municipales no hacen un esfuerzo por ampliar y generalizar el cobro de éste². La respuesta a esta interrogante se divide en dos partes: una que tiene que ver con la capacidad técnica y administrativa de los gobiernos locales³, y otra que tiene que ver con el costo político que conlleva un aumento de los impuestos.

Respecto a la primera, encontramos que las modificaciones al artículo 115 de la constitución no fueron suficientes para aumentar el cobro de esta clase de impuestos, pues “los medios institucionales que tiene hoy el municipio son insuficientes tanto para afrontar los grandes problemas de las zonas metropolitanas, como para lidiar con los problemas específicos de las pequeñas comunidades dispersas” (Merino, 2020, p. 22). Los gobiernos municipales carecían —y carecen— de la infraestructura técnica y administrativa necesarias para una adecuada tributación de los impuestos inmobiliarios, que implica no sólo una baja recaudación del impuesto, sino su no progresividad dado que la actualización del catastro resulta casi imposible para los municipios más pequeños; además, a éstos no se les confirió plena autonomía en la fijación de tasas de recaudación con base en el catastro.⁴ Estos aspectos representan

² Como porcentaje del PIB, en México el cobro predial representa menos del 0.5%, lo cual resulta muy bajo comparado con otros países, en especial Francia, en el que constituye cerca del 4.5% (De la Calle, 2020, p. 148).

³ Con capacidad técnica se refiere a la capacidad del municipio de mantener actualizado el catastro municipal para así cobrar lo que se debe cobrar con respecto al valor catastral; con capacidad administrativa se refiere a la capacidad de los ayuntamientos para el cobro del impuesto, la emisión de exenciones, descuentos y sanciones.

⁴ Uno de los grandes inconvenientes que no solucionó la reforma de 1983, ni ninguna posterior, es que el municipio pierde cierta autonomía en la fijación de las cuotas y tasas del impuesto predial, pues estas deben ser aprobadas por legislaturas estatales, lo que provoca que las tasas catastrales estén sujetas a modificarse no por temas técnicos o de “justicia” redistributiva, sino por temas políticos, concretamente por posibles diferencias políticas entre el gobierno estatal y el municipal cuando estos son de distintos partidos políticos (Vid., CPEUM, art. 115, frac. IV, párrafo séptimo).

obstáculos que impiden que las haciendas municipales alcancen su máximo potencial en la recaudación de este impuesto: en un trabajo de investigación en el que se estudia el funcionamiento de la recaudación del predial en seis distintos municipios del país, Mónica Gutiérrez, doctora en Estudios de Desarrollo por la University of London[AS1], encontró que “el predial sólo contribuye un 8.8% a los ingresos públicos de la hacienda local” (Gutiérrez, 2018, p. 602) y peor aún, confirmando lo antes dicho, encuentra que de las 32 capitales del país —ya no hablemos de los municipios más pobres del país— sólo once cuentan con un predial progresivo (Gutiérrez, 2018, p. 624), lo que nos conduce a la segunda parte.

Nótese que las capitales del país desaprovechan la posibilidad de extender y generalizar el cobro del predial con una tasa progresiva para así no depender, o depender⁵ menos, de las transferencias federales. Esto quiere decir que, si bien en los municipios pobres impera la incapacidad de extender el cobro de impuestos, en el caso de los municipios con mayor y mejor infraestructura administrativa y técnica, no es la falta de capacidad la que impide el cobro amplio de impuestos como el predial: es la falta de voluntad política.

El cobro de impuestos es una figura que no parece complicada, pero lo es, pues

requiere de la construcción y el mantenimiento de acuerdos entre sociedad y gobierno: aquella necesita confiar en que éste hará buen uso de los recursos y los invertirá y gastará en beneficio de la comunidad y de que, en caso de que lo anterior no suceda así, hay un marco institucional lo suficientemente eficiente que castigará el abuso del erario[I]; mientras que el gobierno debe cerciorarse no sólo de hacer buen uso de los recursos, sino también de no cobrar una cantidad que parezca excesiva —aunque resulte necesaria—, pues el aumento de los impuestos puede significar el perder las elecciones próximas, es decir, un incremento en la recaudación conlleva un alto costo político. Es esto lo que Gutiérrez, en su estudio ya mencionado, señala al hacer una serie de entrevistas a los funcionarios públicos de los seis distintos municipios que se estudian: a pesar de que la mayoría de los asentamientos urbanos tienen la capacidad de ampliar el cobro de un predial progresivo, no lo hacen debido a que ningún presidente municipal está dispuesto a pagar el costo político (Gutiérrez, 2018, p. 621), es así como los gobernantes prefieren recurrir a empréstitos, lo que ha llevado a niveles de endeudamiento preocupantes en algunos municipios (García del Castillo, 2020, p.110). Entonces, se debe tener muy en claro lo siguiente: los municipios con

⁵ Es dependiente del ingreso que los gobiernos federal y estatal le envían —en promedio, 71% del ingreso municipal proviene de las transferencias.” (Gutiérrez, 2019, p. 1).

⁶ Este aspecto crucial en la construcción de acuerdos entre la ciudadanía y el gobierno no está presente en la vida política del municipio: a los gobiernos locales —en ocasiones en mayor medida que a los federales y estatales— se les suele asociar con niveles de corrupción muy altos, pues siendo estos el contacto directo con las comunidades y los responsables del atendimiento de los servicios públicos más elementales, los hechos de corrupción los colocan “en la picota de los culpables, acusados, de manera generalizada, de ineficientes, corruptos e incapaces de atender los reclamos ciudadanos. La situación se agravaba por el deterioro del contexto con un marcado desgaste del tejido social y un incremento dramático de la violencia.” (García del Castillo, 2020, p. 111).

mayores capacidades pueden no depender, en un grado muy alto, del dinero que les manda la federación y las entidades federativas, pero eligen hacerlo e incluso deciden endeudar la hacienda municipal por miedo a perder las elecciones si es que se proponen subir los impuestos.

Sobre las transferencias

Con base a lo anterior, el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal debe repensarse de tal forma que las transferencias sean prioritarias para gobiernos

municipales sin la infraestructura de las capitales y que cuentan con un mayor grado de marginación. Además, dichas transferencias deben de estar acompañadas de un nuevo marco jurídico que, sólo para aquellos municipios en los que se necesite, la recaudación del predial sea compartida entre estados y municipios mientras se capacita al gobierno local para que, en un futuro, éste pueda recaudar por sí mismo los impuestos que constitucionalmente le corresponden⁷. A los

⁷ Con respecto a esto, de la Calle propone que se reforme el artículo 115 de la constitución, así como las diferentes constituciones estatales, con el fin de que se instale un sistema de incentivos para los gobiernos estatales y a éstos les corresponda una parte de lo recaudado a través el predial y así se esfuercen en recaudar más (De la Calle, 2020, pp. 151-2). Aquí no estoy de acuerdo con lo propuesto: si bien sería de gran ayuda para los municipios que el gobierno estatal se involucre en la recaudación del impuesto, esta ayuda debería ser de orden temporal, mientras se capacita a los funcionarios locales para la recaudación del impuesto y se les proporciona la infraestructura técnica necesaria para el cobro del predial.

municipios que sí tengan la capacidad de aumentar sus niveles de recaudación, se les debe incentivar a que, efectivamente, los aumenten, pues las transferencias de la federación deben tener prioridad para ayudar a aquellos municipios que lo requieran. No es que se proponga dejar a su propia suerte a los municipios más “desarrollados”, pero hay que tener en claro que la nación está organizada bajo un esquema federal, y si realmente se busca respetar los principios del federalismo, se debe favorecer una distribución equitativa de los recursos; además, los municipios que están en mejores circunstancias tienen a su alcance un mayor abanico de posibilidades de financiamiento que no sólo consiste en impuestos como el predial o la deuda con otros agentes económicos: una de esas posibilidades, por dar un ejemplo, es la emisión de deuda pública en el mercado de valores, instrumento que ha demostrado tener muchas virtudes respecto a otros esquemas de financiamiento y que ha sido de utilidad para financiar proyectos de inversión en varios municipios del país⁸.

Los municipios con mayor potencial de recaudación desaprovechado – principalmente, pero también aquellos con menor potencial desaprovechado– deben de hacer un esfuerzo por construir nuevos acuerdos con la ciudadanía: el ámbito municipal es el ámbito político más cercano a ésta, es por eso que el gobierno local debe buscar ser lo más transparente posible e implementar nuevos mecanismos de comunicación que

informen a la población del uso que tienen los impuestos recaudados y porqué es beneficioso para todos el pagar impuestos —cosa que parece ser muy obvia—, pero la desconfianza histórica imperante en México por parte de las y los ciudadanos hacia el gobierno han distorsionado la percepción que se tiene sobre la naturaleza de la recaudación y su uso. En su estudio de casos, Gutiérrez encuentra que el único de los seis municipios estudiados que cuenta con una tasa progresiva en el cobro del predial (Mérida), también es el único que se mantiene en constante comunicación con el contribuyente mediante campañas informativas y de concientización del pago tributario (Gutiérrez, 2018, p. 631), lo que muestra que una mayor recaudación necesita de acuerdos y una mejor comunicación entre sociedad y gobierno.

A modo de conclusión

Al municipio se le han inferido muchas responsabilidades en el actual acomodo durante las últimas décadas,⁹ lo cual es aplaudible en tanto que cada comunidad enfrenta problemas distintos , pero tal acomodo no les ha dado a los gobiernos locales las herramientas necesarias para afrontarlos, por ello

es imprescindible que, si se pretende fortalecer la hacienda pública, se empiece por fortalecer las capacidades técnicas y administrativas de las haciendas municipales.

⁸ El primer municipio en México en emitir deuda pública en el mercado de valores fue Aguascalientes, el cual emitió 900 mil certificados bursátiles, con valor nominal de cien pesos cada uno. El dinero obtenido con esta emisión se utilizó para proyectos de infraestructura e inversión en el municipio (Bojórquez, 2002, p. 9).

⁹ Incluso hablando de los problemas nacionales, como el narcotráfico, éstos se manifiestan de distintas formas dependiendo de la comunidad o región: en estos casos el fortalecimiento del municipio facilitaría la cooperación entre éste, los otros municipios aledaños, las entidades federativas y la federación.

La mejor manera de retomar y hacer realidad las nociones básicas del federalismo es a través del presupuesto, no solo ampliándolo a nivel federal, sino también fortaleciendo la recaudación municipal, especialmente del impuesto predial, e implementando otros medios de financiamiento, como la emisión de deuda pública, cuando las capacidades del municipio lo permitan.

Este fortalecimiento de las finanzas municipales debe ser motivado por la federación, estableciendo mecanismos en las transferencias federales que incentiven a los municipios a mejorar y ampliar sus capacidades técnicas y administrativas con el objetivo de fortalecer la hacienda municipal; estos mecanismos deben motivar a los municipios con mayor capacidad a establecer tasas progresivas en el cobro del predial a través del mantenimiento de un catastro actualizado, también deben priorizar ayudar a los municipios que carecen de tal capacidad con el objetivo de que la adquieran, no de que dependan de su relación con la federación ni con la entidad federativa de la que formen parte:

la recaudación del predial le corresponde constitucionalmente al municipio, la ayuda que éstos necesiten –inicialmente– en su recaudación no implica que sea necesaria una modificación a dicha atribución.

Finalmente, esperar que cada municipio en el país mejore sus niveles de recaudación por "motivación propia" es inútil, ya que, por un lado, la falta de capacidades lo impide, y por el otro, el costo político de incrementar los impuestos a nivel local desincentiva cualquier intento de aumentar la recaudación. Es por ello que el incentivo para recaudar más debe conducir a la construcción de acuerdos sólidos y claros entre la ciudadanía y el gobierno municipal, especialmente en temas de transparencia: es fundamental promover campañas de comunicación sobre la composición de los ingresos y egresos del erario para fortalecer la confianza y cooperación entre la población y las autoridades locales, quienes son proveedoras de los servicios públicos más elementales.

Referencias

- Bojórquez, C., (2002) Emisión de Deuda Pública en el Mercado de Valores: el caso del municipio de Aguascalientes, México, INDETEC, 123 pp.
- Camacho, C. (2020), “Presentación”, en Cristina Girardo (coord.), Políticas públicas para el desarrollo municipal, México, El Colegio Mexiquense, pp. I-VII
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma a la de 5 de febrero de 1857 (última reforma de 28 de mayo de 2021), en Diario Oficial de la Federación (DOF), México, 5 de febrero de 1917.
- De la Calle, L. (2020), “Por el bienestar de todos, primero el predial. Debilidad de finanzas públicas y una propuesta de reforma tributaria”, *Revista de Economía Mexicana*, 5, pp. 129-160.
- García del Castillo, R. (2020), “La política pública municipal en el marco del federalismo mexicano: la historia reciente y los riesgos en el actual proceso de cambio”, en Cristina Girardo (coord.), *Políticas públicas para el desarrollo municipal*, México, El Colegio Mexiquense, pp. 93-123
- Gutiérrez, M. (2018), “Los límites de la recaudación predial en los municipios urbanos de México: un estudio de casos”, *Estudios Demográficos y Urbanos*, 33, pp. 601-38.
- Gutiérrez, M. (2019), *Finanzas municipales en México: Por qué unos municipios recaudan más y gastan mejor*, Lincoln Institute of Land Policy, 92 pp.
- Merino, M. (2020), “Apuntes de trabajo sobre la tragedia municipal”, en Cristina Girardo (coord.), *Políticas públicas para el desarrollo municipal*, México, El Colegio Mexiquense, pp. 19-30.
- Ortega, R. (1994), *Federalismo y municipio*, México, Fondo de Cultura Económica, 203 pp.

A dark, atmospheric room filled with numerous vintage televisions. The televisions are arranged in rows and columns, some on shelves and some on stands. The screens of the televisions are mostly dark, but the one in the foreground is illuminated with the text "Trabajos literarios" in a white, serif font. The lighting is dim, with a few small lights visible in the background, creating a moody and nostalgic setting.

Trabajos
literarios

La teoría de la hamburguesa

¿Alguna vez se han preguntado cuánto tiempo llevan diciendo que tienen una comida preferida? ¿Cuántas veces han probado cosas extraordinarias... pero ninguna tan deliciosa como ese platillo al que llaman “favorito” desde hace bastante tiempo?

Todos, en algún momento, tenemos que otorgar el título de favorito a las cosas que más nos gustan, independientemente de los recuerdos que nos traigan y el contexto en el que las probamos. Como humanos, siempre tratamos de categorizar y ordenar todo, dejando el puesto de “mejor” a un solo candidato.

Siempre he sido una persona muy indecisa, recuerdo que cuando era niño pasaba horas tratando de responder las preguntas dicotómicas del favoritismo clásicas de un kinderguardiano, no me podía decidir entre el rojo y el azul, el frío o el calor, la pizza o las hamburguesas. Un día, después de pensar mucho, decidí que las hamburguesas eran mi comida

Rodrigo Sánchez Meave

favorita, me emocionaba haber llegado a una conclusión y me emocionaba más aún poder responder rápidamente y con argumentos bien armados, al por qué prefería las hamburguesas.

Con el tiempo fui probando nuevas cosas, nuevas experiencias, nuevos sabores. Mis antiguas ideas se iban desarmando y reformulando inconscientemente, pero había un impedimento: una razón de por qué no era consciente de este importante proceso, era la tóxica fidelidad que le tenía a mis viejas ideas.

A pesar de haber probado las tortas, la paella, los mariscos, los onigiris, el ramen, los wurst, el choripan, así como ingredientes extraordinarios como la paprika, el eneldo, la albahaca, el anís estrella, el comino, el laurel y todas sus combinaciones con otros extraordinarios ingredientes como el aceite de oliva, la mantequilla, la miel, la salsa de soja, el jengibre, entre otros, seguía diciendo que la carne dentro de dos panes aderezada con catsup y mayonesa era mi comida favorita. Prefería romantizar el concepto de “comida favorita” que cambiar de opinión, solo por ser fiel a mi yo del pasado.

Sinceramente no me culpo, pensándolo bien el factor sentimental que mencione al inicio estaba muy presente y comer hamburguesas siempre me traía buenos recuerdos. El problema era que estaba cegado y ya lo estaba viendo como competencia, que todo lo anteriormente probado no era nada a comparación de mi comida “favorita”.

Llegó a un punto en mi vida en donde empecé a leer fragmentos de varios libros

Dejé de creer en el término “favorito”, ese término que nos hace categorizar y ordenar

de filosofía que me hicieron preguntarme diferente cosas, ¿Cuál es el sentido de la vida si es que existe en verdad un sentido? ¿Cuáles fueron las condiciones materiales que constituyeron mi persona? ¿Existe aún una distinción de cuerpo, mente y alma? ¿Aún las hamburguesas son mi comida favorita?

Después de cuestionarme pude determinar que las hamburguesas no eran mi comida favorita. Dejé de creer en el término “favorito”, ese término que nos hace categorizar y ordenar, sobreromantizando el candidato que ocupa el primer lugar, ese que pasamos mucho tiempo buscando y, cuando lo encontramos, decidimos simplemente no soltarlo e ignorar sus defectos y atarnos a sus virtudes.

Comencé a cuestionarme todo, dejé de adjudicar calificaciones y no aferrarme a las viejas ideas que en su momento me parecían extraordinarias. Simplemente seguir cuestionando, tratando de ver todo

como si no lo conociera.

Desprenderme de ese concepto me hizo descubrir cosas que no conocía y redescubrir aspectos de mí mismo que desconocía. Esto me permitió tener perspectivas más amplias al formar ideas. Me sorprendió mucho el potencial al que podemos llegar si dejamos de encasillar y calificar todo lo que nos rodea.

Muy seguido escucho a personas diciendo que quieren una relación, que están buscando pareja y, por lo regular, esas mismas personas tienen una idea sobreromantizada de la vida. No es su culpa, todo eso es resultado de años de ser educados por redes sociales, Hollywood o cualquier otro medio que construya una narrativa fantástica. Al final siempre optamos por ser espectadores de ese contenido. Vivir, en estos días, es difícil. No nos gusta nuestra realidad y buscamos evitarla.

Por eso nos guiamos por esas historias de amor que nos cuentan en las redes sociales, las parejas perfectas, las almas gemelas, las medias naranjas, o cualquier cursilería que nos ayude a escapar de la realidad del amor. Porque el amor es difícil, amar es difícil, pero dejando de lado la romantización, amar es un logro en sí mismo.

Si tú te propones buscar pareja y eres toxicamente fiel a esa idea, eventualmente la vas a encontrar; siempre llegará. En todos lados hay personas que buscan pareja igual que tú. El problema es que estabas buscando pareja independientemente de quién sea, así que te pongan a quien te pongan enfrente, sin

sin analizar sus gustos, preferencias, escuchar sus ideas o cuestionarte si realmente te gusta, te enamoras no de la persona, sino de lo que sabes que llegará eventualmente con ella: un mar de fotografías en redes sociales, cartas en San Valentín, “sentar cabeza”, falsa inspiración para crear. Pero nadie te cuenta de los peligros: relaciones tóxicas por falta de conocimiento de la persona, ansiedad y dependencia emocional.

Así que mejor les diría que dejaran de ser fieles a la idea romántica de buscar pareja, continúen descubriendo el mundo y redescubriéndose a sí mismo. Deconstruyamos la idea del favoritismo y sigamos preguntando qué es lo que en verdad queremos y por qué. ¿En verdad nuestra comida favorita son las hamburguesas, o solo estoy siendo fiel a mis antiguas ideas? ¿Por qué me duele tanto cambiar de opinión? ¿En verdad quiero pareja, o solo estoy tratando de escapar de la dura realidad?

Moon, L. (2019). Infernal loneliness [Fotografía]. Pinterest. <https://ar.pinterest.com/pin/559501953720923535/>

¡Oh, solemne abismo:
te miro a los ojos,
pero no me devuelves la mirada!
¿Qué cosas callas,
que tando me ensordecen?
¿Qué es lo que gritas,
que no logro escuchar?

¡Ilumíname
con tu maldita oscuridad!
¡Acaríciame
con tu desgarradora presencia!
¡Calíentame
con tu puta frialdad!
Pero cúrame
con tu mortífera enfermedad.

Quizá es hora de despedirnos,
antes de conocernos, aunque...
No sé quién eres,
a pesar de tu ausente compañía.
No sé donde vives,
a pesar de encontrarte por doquier.
No sé que te gusta,
a pesar del disgusto que me provocas.

O quizá es hora de presentarnos,
antes de despedirnos:
Yo no soy nadie,
pues nadie sabe amar.
Vivo en ningún lugar,
pues ningún lugar es seguro.
Me gusta hacer nada,
pues nada me da paz.

Héctor Eduardo Sánchez Ahumada

Caer

en

Me da miedo caer en pensar que todo es poesía,
cuando escucho el canto de las aves en la mañana,
cuando veo la luz entrar por mi ventana,
y al hablar solo, escucho rimas y melodías.

Y es que...

Tan sublime es el arte de las palabras,
tan sencillo como amarte aunque no me hables,
tan repetido como acabar escribiendo siempre de
amor,
aunque este escrito no sea para un nombre,
sino para un género, como una Oda, no un hombre.

Me he sentido muy abstracta
en mi forma de fluir, hablar y caminar,
cuando escribo, ya no sé ni dónde acabar.

Ni siquiera sé si aún tengo rimas,
pues ya no encuentro el ritmo en lo que digo.

Y es que...

Leer a tantos me ha hecho daño,
siento que jamás seré alta.
No sé si me engaño a mí misma,
pensando que esto aún rima.
Me da miedo caer en pensar...
que esto no es poesía.

Ana Paula Tirado Limón

Sobre los
autores

Sobre los autores

Luis Ángel Bravo Espinosa

Actualmente estudio la Licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales en el CIDE. Me apasiona estudiar cuestiones migratorias, de derechos humanos y la situación actual de Medio Oriente. Disfruto de coleccionar CDs de mis artistas favoritos.

Oscar Carrión Saury

Estudiante de Relaciones Internacionales, interés por temas militares.

Héctor Eduardo Hernández Ahumada

Estuve en el Colsan del 2019 al 2021; luego, en Matemáticas Aplicadas, de 2021 a 2023, y ahora estoy estudiando la Licenciatura en Filosofía.

Carlos Eduardo Molina Berumen

Estudio Ciencia Política y Relaciones Internacionales en el CIDE. Me interesa entender cómo funcionan los sistemas de justicia en un teselado de intereses políticos, económicos y sociales. Vivo en un estado perpetuo de crisis porque tiendo a cuestionar lo que me rodea. En mis tiempos libres [intento] dormir, juego con mi gatita, [intento] pintar, leo literatura, escucho música y escribo sobre lo que me apremia. No me tomo nada en serio, por eso me encontrarán riendo y haciendo chistes malos.

Yaret Sarahí Rodríguez Badillo

Estudiante de la Licenciatura en Letras Españolas de la Universidad de Guanajuato. Estoy convencida de que estamos atravesados por el lenguaje y por ello la literatura es una forma de aprender el mundo. También leo por hobby y además me gusta dibujar y salir a caminar.

Sobre los autores

Alan Sánchez Fernandez

Estudio Economía en el Colegio de México, estudio esta carrera porque me interesan temas sociales y políticos que implican el conocimiento de como se manejan los agentes económicos ante diferentes eventos y cómo afecta esto a los agregados; mi principal propósito al estudiar Economía es poder incidir positivamente en mi comunidad y en mi país. Mis hobbies son leer, escuchar música y, en general, discutir.

Rodrigo Sánchez Meave

Estudio Comercio y Negocios Internacionales. Me gustan los análisis macroeconómicos y las condiciones materiales e historias que afectan a los países y cómo éstas mismas las han llevado a manejar estilos diferentes de gobierno para crecer como sociedad en diferentes aspectos, desde los culturales hasta los económicos. Estudio en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, mis hobbies son leer filosofía, novelas, ciencia ficción, ver películas, escribir y hacer música con la orquesta sinfónica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Ana Paula Tirado Limón

Tengo 19 años y estudiando psicología, me considero una persona apasionada. Desde chiquita siempre me lancé a concursos de declamación y oratoria, algo que fluye naturalmente en mi familia donde todos amamos escribir y declamar. La música es otra de mis grandes pasiones; me encanta todo su proceso de creación, desde las letras hasta las melodías. Aunque últimamente me he inclinado más hacia la escritura de poemas que de canciones, sigo disfrutando mucho cantar y crear música, es algo que simplemente me hace feliz.

Equipo editorial

Presidenta:

Lydia Isabelle Handy Cárdenas

Secretaria técnica:

María José González
Castillo

Directora de edición:

Arantza Michel Montalvo

Edición:

Sofía Hernández Onofre
Javier Rodolfo Paredes Mejía
Carolina Varela Castillo

Directora de diseño:

Karla Daniela Rivera Cervantes

Diseño:

Fátima Guadalupe Cisneros
Meléndez
Sofía Dominika Durda
Rivera

Director de difusión:

Manuel Aquiles Charles Boscan

Diseño de la revista elaborado por:
Karla Rivera y Fátima Cisneros

ISSN: en trámite bajo Número Radicado

00005807

DOI: 10.5281

Zenodo.12515907

Contacto:

revistaepektasi@colsan.edu.mx

Las imágenes utilizadas para este volumen son libres de derechos de autor
a menos que se indiquen las citas correspondientes